

Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) в фауне Украинского степного природного заповедника, с обзором материалов из других районов Украины

М. Е. Сергеев

Донецкий ботанический сад НАН Украины,
пр. Ильича, 110
83059 Донецк, Украина

eksgauster@mail.ru

Сергеев М. Е. Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) в фауне Украинского степного природного заповедника, с обзором материалов из других районов Украины. Резюме. Обзор видового состава жуков-листоедов Украинского степного природного заповедника; в составе фауны — 243 вида, 59 родов и 13 подсемейств. Для «Каменных могил» впервые отмечено 3 подсемейства, 19 родов и 48 видов, для «Хомутовской степи» — 8 подсемейств, 24 рода и 65 видов, для «Михайловской целины» — 2 подсемейства и 20 видов листоедов. Для «Меловой флоры» видовой состав полностью приведен впервые — 111 видов, 42 рода и 12 подсемейств. Для каждого вида перечислены также изученные автором материалы из других районов Украины.

Ключевые слова: Coleoptera, Chrysomelidae, фауна, Украина, Украинский степной, природный заповедник.

Сергеев М. С. Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) у фауни Українського степового природного заповідника, з оглядом матеріалів з інших регіонів України. Резюме. Огляд видового складу жуків-листоедів Українського степового природного заповідника; фауна містить 243 види, 59 родів і 13 підродин. Для «Кам'яних могил» вперше відмічено 3 підродини, 19 родів і 48 видів, для «Хомутовського степу» — 8 підродин, 24 роди і 65 видів, для «Михайлівської цілини» — 2 підродини і 20 видів листоедів. Для «Крейдяної флори» видовий склад повністю наведено вперше — 111 видів з 42 родів і 12 підродин. Для кожного виду перераховано також вивчені автором матеріали з інших районів України.

Ключові слова: Coleoptera, Chrysomelidae, фауна, Україна, Український степовий природний заповідник.

Sergeev M. Ye. Contribution to the fauna of leaf-beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) of Ukrainian Steppe Nature Reserve, with a review of materials from other regions of Ukraine. Summary. Leaf beetles of the Ukrainian Steppe Nature Reserve are listed; altogether, 243 species of 59 genera and 13 subfamilies are recorded. Of them, 3 subfamilies, 19 genera and 48 species are recorded for the first time in «Kam'yani Mohyly» allotment, 8 subfamilies, 24 genera and 65 species in «Khomutovskyi Steppe» allotment, 2 subfamilies and 20 species in «Mykhaylivska Tsilyna» allotment. For the first time, all the 111 species, 42 genera and 12 subfamilies are listed for «Kreydiana Flora» allotment. For each species, material examined from other regions of Ukraine by the author is listed.

Key words: Coleoptera, Chrysomelidae, fauna, Ukraine, Ukrainian Steppe Nature Reserve.

Введение

Жуки-листоеды (Chrysomelidae Latreille, 1802) относятся к числу крупнейших и широко распространенных в мире семейств жесткокрылых. В настоящее время в мировой фауне насчитывается не менее 40 тысяч видов листоедов (Lawrence & Newton, 1995). Данное семейство входит в число наиболее интенсивно изучаемых в странах Западной Европы и Америки. Однако в Украине существует немало белых пятен в состоянии изученности семейства Chrysomelidae. Одно из таких «белых пятен» — население жуков-листоедов Украинского степного природного заповедника НАН Украины (далее УСПЗ).

УСПЗ основан в 1961 году на основании объединения четырех степных заповедников — «Хомутовская

степь» (более 1000 га), «Каменные Могилы» (около 400 га), «Михайловская целина» (более 200 га) и «Стрельцовская степь» (последний в 1968 г. переведен в состав Луганского природного заповедника НАН Украины). С 1988 года в состав УСПЗ включен заповедник «Меловая флора» (более 1100 га) (*Украинский степной ...*, 1998). «Хомутовская степь» — единственный значительный по площади остаток равнинной разнотравно-типчаково-ковыльной степи. Территория «Каменных Могил» — реликтовый фрагмент петрофитно-модифицированного степного района с поднятой эрозионно-расчлененной лессовой равниной с маломощным антропогенным покрытием на кристаллическом фундаменте и останцами докембрийских пород на приводораздельных пространствах. Отделение «Меловая флора» расположено в долине реки Северский Донец и представляет собой один из самых больших охраняемых участков меловых об-

нажений со специфичным комплексом растительных сообществ на территории степной зоны Украины. «Михайловская целина» — единственный участок в лесостепной зоне Украины, который представляет собой южный вариант северных разнотравных луговых степей. Большое разнообразие ландшафтов и растительных сообществ, как типичных для степной зоны, так и нехарактерных, несомненно, оказало большое влияние на видовое богатство листоедов заповедника.

Однако, за весь период существования заповедника вплоть до настоящего времени все сведения о населении Chrysomelidae были отражены всего в нескольких работах (Романцов, 1998; Шапиро, 1951, 1952). Позднее список отмеченных видов был существенно расширен (Сергеев, 2006а, 2006б), но и он был далек до завершения. В целом до настоящего времени видовой состав жуков-листоедов УСПЗ насчитывал 110 видов, принадлежащих 25 родам и 7 подсемействам. При этом наиболее полно был установлен видовой состав семейства лишь в отделении «Михайловская целина» (97 видов, принадлежащих 35 родам и 10 подсемействам) и видовой состав подсемейства Alticinae в отделении «Каменные Могилы» (72 вида, принадлежащих 14 родам). Сведения о видовом богатстве листоедов отделения «Меловая флора» отсутствовали полностью.

Материал и методы

Основная задача данного исследования — обобщение и анализ всего накопленного материала по жукам-листоедам, обитающим в УСПЗ, с учетом современных ревизий и обзорных работ (Груев и Томов, 1986; Надеин, 2007; Gruев, 1982, 1995; Döberl, 1990, 2000; Mohr, 1981; Konstantinov, 1995, 1998; Warchałowski, 1985, 1991, 1995, 1998, 2000).

Сбор и обработка материала проводились по общепринятым методикам полевого исследования наземных беспозвоночных (Фасулати, 1971) в период с 1997 по 2010 год. В работе использован материал, хранящийся в фондах кафедры зоологии Донецкого национального университета (ДонНУ), Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина (ХНУ) и Музея природы (при ХНУ) и Харьковского отделения Украинского энтомологического общества, коллекционный материал Института зоологии НАН Украины им. И. И. Шмальгаузена (г. Киев), коллекция кафедры зоологии Нежинского педагогического университета им. Н. В. Гоголя (г. Нежин) и коллекция Национального природоведческого музея НАН Украины (г. Львов).

Для сравнения видового богатства УСПЗ приведены сведения о видовом составе листоедов степной зоны Украины, полученные в результате обобщения всех доступных литературных данных, посвященных исследуемой теме (Бровдй, 1973, 1977, 1983; Лопатин, 1960; Мосякин и Попов, 1999; Огуль, 1969; Сергеев, 2002, 2005, 2006в, 2007, 2008а, 2008б; Сумароков, 2004; Трач, 2006; Шапиро, 1954, 1957, 1961 и др.), материала, собранного автором на территории Запорожской, Херсонской, Одесской областей и АР Крым в период с 2000 по 2007 гг., а также на основе анализа материала, любезно предоставленного коллегами.

Ниже приведен общий список, включающий виды, упоминавшиеся в вышеперечисленных работах, а также ранее не опубликованные материалы автора. В данной работе использован коллекционный материал д. биол. наук Д. С. Шапиро (подсем. Alticinae), собранный в 1940–50 гг. на территории заповедника. До настоящего времени это

была первая обобщающая работа, а часть сохранившегося материала, положенного в ее основу, хранится в настоящее время в музее природы Харьковского национального университета.

Результаты и обсуждение

Видовой состав Chrysomelidae заповедника насчитывает 243 вида, принадлежащих 59 родам и 13 подсемействам, что составляет около 60% видового состава жуков-листоедов степной зоны Украины (Табл. 1).

Впервые для фауны степной зоны Украины отмечены 3 вида (*Cryptocephalus pini* (Linnaeus, 1758), *Phaedon laevigatus* (Duftschmidt, 1825), *Phyllotreta tetrastigma* (Commolli, 1837)), впервые для Левобережной Украины отмечены 6 (*Donacia impressa* (Paykull, 1799), *Zeugophora flavicollis* (Marsham, 1802), *Pachnophorus cylindricus* Lucas, 1849, *Dibolia foersteri* Bach, 1859, *Longitarsus salviae* Gruев, 1975, *Sphaeroderma testacea* (Fabricius, 1775).

Впервые для фауны УСПЗ приведены такие подсемейства как Donaciinae, Zeugophorinae, Orsodacninae, Eumolpinae, Hispinae и вероятно нахождение подсемейства Lamprosomatinae с единственным в европейской фауне представителем *Oomorpha concolor* (Sturm, 1807). Распространение данного вида на территории Украины в настоящее время изучено недостаточно, однако вид был отмечен для левобережной части степной и лесостепной зон Украины (Беньковский, 1999; Глобова, 1949; Ильин, 1925; Надеин, 2001). Такие виды как: *Phratora laticollis* (Suffrian, 1851), *Aphthona euphorbia* (Schrank, 1781), *Podagrica fuscipes* (Fabricius, 1775), *Longitarsus fuscoaeneus* Redtenbacher, 1849 и *L. ganglbaueri* Heikertinger, 1912 – в настоящее время известны на исследуемой территории только по литературным данным (Шапиро, 1951, 1954). На основе анализа современных ревизий и обзорных работ (Warchałowski, 1995, 1998 и др.), а также коллекционных материалов нами установлено, что данные виды приведены для фауны заповедника ошибочно. Такой вид как *Phyllotreta pallidipennis* Reitter, 1891 также известен только по литературным данным, однако его нахождение на территории заповедника возможно, так как он отмечен в соседних регионах степной зоны (Беньковский, 1999; Warchałowski, 2000).

В процессе исследований возможно обнаружение еще не менее 20 видов листоедов, в частности, *Donacia dentata* (Hoppe, 1795), *Zeugophora subspinosa* Fabricius, 1781, *Labidostomis humeralis* (Schneider, 1792), *Pachnophorus villosus* (Duftschmidt, 1825), *Linnaeidea aenea* (Linnaeus, 1758), *Galeruca laticollis* (Sahlberg, 1837), *Pyrrhalta viburni* (Paykull, 1799), *Euluperus xanthopus* (Duftschmidt, 1825), *Pilemostoma fastuosa* Shaller, 1783, *Cassida prasina* (Illiger, 1758), *C. murraea* Linnaeus, 1757, *Altica quercetorum* Foudras, 1860, *A. brevicollis* Foudras, 1860, *Mantura rustica* (Linnaeus, 1758), *Aphthona violacea* (Koch, 1803) и некоторые другие виды, отмеченные на прилежащих к заповеднику территориях (Сергеев, 2006а, 2006б, 2008в).

Таблица 1

Таксономическая структура семейства Chrysomelidae Украинского природного степного заповедника
(в скобках — количество родов)

Подсемейство	Отделения УСПЗ				Всего в УСПЗ	Степная зона Украины
	Каменные могилы	Хомутовская степь	Меловая флора	Михайловская целина		
Donaciinae	3 (2)	1 (1)	6 (2)	2 (1)	8 (2)	18 (3)
Criocerinae	8 (4)	3 (2)	5 (2)	6 (3)	11 (4)	12 (4)
Zeugophorinae	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (1)
Orsodacninae	—	—	1 (1)	1 (1)	2 (1)	2 (1)
Clytrinae	9 (5)	5 (4)	8 (5)	3 (2)	12 (6)	24 (7)
Cryptocephalinae	21 (2)	20 (2)	15 (2)	4 (2)	26 (2)	54 (3)
Eumolpinae	1(1)	2 (2)	1 (1)	1 (1)	3 (3)	9 (5)
Chrysomelinae	15 (10)	17 (6)	12 (5)	12 (8)	32 (12)	49 (16)
Galerucinae	12 (6)	5 (3)	7 (5)	6 (5)	17 (8)	29 (12)
Alticinae	70 (14)	85 (12)	50 (12)	58 (11)	118 (16)	191 (20)
Cassidinae	7 (2)	5 (2)	5 (2)	5 (2)	12 (2)	29 (4)
Hispinae	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)
Lamprosomatinae	—	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)
Всего	148 (47)	145 (35)	112 (42)	101 (39)	243 (59)	422 (78)

Аннотированный список жуков-листоедов Украинского степного природного заповедника НАН Украины

В видовых очерках информация излагается по унифицированной схеме:

Распространение в Украине. — Приведена информация о распространении вида на территории Украины по всем доступным литературным источникам.

Материал. — Приведены этикеточные данные находок видов листоедов с территории УСПЗ, а также из некоторых других точек Украины (перечислен известный автору материал). В начале указаны (если есть) общие данные о распространении в Украине, далее более конкретные указания о распространении в областях.

Семейство Chrysomelidae принято нами в традиционном в отечественной литературе объеме. Виды в пределах каждого рода и роды в пределах подсемейств расположены в алфавитном порядке.

В работе приняты следующие сокращения и обозначения:

* — вид, впервые отмеченный для фауны степной зоны Украины; ** — впервые для фауны Левобережной Украины; виды, известные в настоящее время только по литературным данным, обозначены (Л);

р. — река;

г. — город;

п. — поселок;

о-в — остров;

п-ов — полуостров;

ст. — станица;

пгт — поселок городского типа;

ур. — урочище;

лесн-во — лесничество;

водохр. — водохранилище;

РЛП — региональный ландшафтный парк;

НПП — национальный природный парк;

Каменные могилы: — Донецкая обл.: Володарский р-н, с. Назаровка, заповедник «Каменные Могилы»;

Хомутовская степь: — Донецкая обл.: Новоазовский р-н, с. Самсоново, заповедник «Хомутовская степь»;

Меловая флора: — Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, с. Закотное, с. Кривая Лука, заповедник «Меловая флора»;

Михайловская целина: — Сумская обл.: Лебединский р-н, с. Екатериновка, заповедник «Михайловская целина»;

ЧБЗ — Черноморский биосферный заповедник;

ЮБК — южный берег Крыма;

ХЭО — материалы Харьковского отделения Украинского энтомологического общества.

Находки, сделанные автором, указаны без фамилии сборщика (Заповедник: Меловая флора: 19.07.2003, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 17.06.1999 1 экз. (КС)). Места хранения исследованного материала указаны в тексте сокращенно: личная коллекция М. Е. Сергеева (Донецк) — (КС), С. А. Мосякина (г. Симферополь) — (КМ), А. М. Сумарокова (Синельниковская селекционно-опытная станция института зернового хозяйства УААН, п. Равевка) — (КСу), П. Н. Шешурака (Нежинский государственный университет им. Н. Гоголя) — (КШ), С. В. Коновалова (Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка) — (КК); коллекционные материалы: Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины (Киев) — (ИЗШК), кафедры зоологии и экологии животных Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина (Харьков) — (ХНУ), Музея природы Харьковского национального университета — (МПХНУ), Государственного природоохранного музея НАН Украины (Львов) (ГПМЛ).

Подсемейство Donaciinae

В фауне степной зоны Украины подсемейство представлено 3 родами и не менее чем 30 видами (Лопатин, 1960; Мосякин и Попов, 1999; Трач, 2006; Сергеев, 2008в).

Род *Donacia* Fabricius, 1775***D. bicolora* (Zschach, 1788)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 29.05.2005, 10 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Маяки, 5.06.2008, 7 экз. (А. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Распространен по всей территории (Warchałowski, 1985). Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Харьковская обл. (Медведев, 1974), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***D. crassipes* (Fabricius, 1775)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.07.2003, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 25.06.2008, 3 экз. (А. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Херсонская обл. (Лопатин, 1960), лесостепная и север степной зоны Украины (Warchałowski, 1985).

D. impressa* (Paykull, 1799)*

Материал. Заповедник: Меловая флора: 25.05.2006, 1 экз. (А. В. Прохоров) (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 18.06.1999, 4 экз. (КС).

Распространение в Украине. Одесская обл. (Глобова, 1958; Трач, 2006).

***D. marginata* (Horn, 1795)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.07.2001, 1 экз. (КС), Меловая флора: 30.05.2005, 6 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 21.06.1999, 2 экз. (А. Ю. Красникова) (КС).

Распространение в Украине. Распространен по всей территории (Warchałowski, 1985). Черкасская обл. (Глобова, 1949), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Харьковская обл. (Медведев, 1974), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***D. simplex* (Fabricius, 1775)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.06.2004, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Ясиноватский р-н, окр. Ясиноватая, 16.05.2004, 2 экз. (А. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Распространен по всей территории (Warchałowski, 1985). Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Харьковская, Сумская обл. (Медведев, 1963), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***D. vulgaris* (Zschach, 1788)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 2.06.1983, 1 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 27.07.2002 (на свет), 1 экз. (О. В. Пак) (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, с. Дроновка, 5.07.2002 (на свет), 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространен по всей территории (Warchałowski, 1985). Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Харьковская обл. (Медведев, 1974), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Plateumaris* Thomson, 1866***P. braccata* (Scopoli, 1772)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.1997, 1 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС); Донецкая обл.: Ясиноватский р-н, п. Яковлевка, 14.06.1987, 1 экз. (В.) (КС); Донецк, 6.06.2000, 4 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне Украины. Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***P. sericea* (Linnaeus, 1761)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 5.05.2006, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 16.06.1999, 21 экз. (КС).

Распространение в Украине. Одесская обл. (Трач, 2006), Харьковская, Сумская обл. (Медведев, 1963).

Подсемейство Criocerinae

В мировой фауне насчитывается около 1500 видов подсемейства Criocerinae (White, 1993). Большая часть видов распространена в тропических районах. В фауне Украины 13 видов (Лопатин, 1960; Мосякин, Попов, 1999; Трач, 2006; Сергеев, 2008в; Kubisz et al., 1998 и др.).

Род *Crioceris* Müller, 1764***C. asparagi* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.05.1998, 1 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС), Хомутовская степь: 11.05.2004, 4 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне Украины. Одесская обл. (Куликовский, 1897; Медведев и Шапиро, 1957), Крым (Беньковский, 1999), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. duodecimpunctata* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.06.2004, 5 экз. (КС), Каменные могилы: 17.07.2006, 6 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 2 экз. (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 4 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 7.06.1993, 2 экз. (Г. Г. Браилко) (КС), окр. Краматорска, РЛП «Краматорский», 27.05.2006, 6 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Одесская обл. (Куликовский, 1897; Медведев и Шапиро, 1957), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Донецкая обл. (Романцов, 1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. quatuordecimpunctata* (Scopoli, 1763)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.06.2004, 6 экз. (КС), Каменные могилы: 17.07.2006, 6 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 4 экз. (КС); Донецкая обл.: окр. Краматорска, РЛП «Краматорский», 27.05.2006, 6 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Одесская обл. (Куликовский, 1897; Медведев и Шапиро, 1957), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Луганская обл. (Медведев, 1950в), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Донецкая обл. (Романцов, 1998).

***C. quinquepunctata* (Scopoli, 1763)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 13.07.2006, 8 экз. (КС); Донецкая обл.: Константиновский р-н, с. Клебан-Бык, 16.06.2000, 2 экз. (КС), Славянский р-н, с. Богородичное, 9.08.2002, 2 экз. (КС), Ясиноватский р-н, с. Васильевка, 4.05.2004, 12 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Черкасская обл. (Глобова, 1949), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Lema* Fabricius, 1798***L. cyanella* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.05.2004, 2 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 1 экз. (КС), Каменные могилы: 21.07.2009, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 21.05.1999, 1 экз. (КС), Великоновоселковский р-н, с. Нескучное, 1.05.2001, 2 экз. (Ю. В. Дикуха) (КС), Артемовский р-н, с. Дроновка, 2.05.2005, 2 экз. (КС), Константиновский р-н, РЛП «Краматорский», 24.04.2005, 1 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен в степной зоне. Одесская обл. (Куликовский, 1897), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Lilioceris* Reitter, 1912***L. lilii* (Scopoli, 1763)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.09.2005, 1 экз. (Н. Винтонив) (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 9.08.2002, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен в степной и лесостепной зоне Украины. Харьковская обл. (Беньковский, 1999), Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***L. meridigera* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.05.1996, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Донецкая обл.: Константиновский р-н, с. Бельенское, РЛП «Краматорский», 24.04.2005, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Одесская обл. (Куликовский, 1897; Медведев и Шапиро, 1957), Киевская, Черкасская обл. (Глобова, 1949), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

Род *Oulema* Gozis Des, 1886***O. duftschmidi* (Redtenbacher, 1874)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 7.07.1983, 2 экз. (ХЭО) (КС), Каменные могилы: 17.07.2001, 1 экз.; Донецкая обл.: Донецк, 2.05.1999, 3 экз. (КС), Славянский р-н, с. Богородичное, 27.06.2002, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно выяснено. До настоящего времени был известен из Закарпатья, Ивано-Франковской обл., ЮБК (Мальцева и Сергеев, 2006).

***O. erichsoni* (Suffrian, 1841)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 5.05.2006, 5 экз. (КС); Донецкая обл.: окр. пгт Володарское, 8.07.1998, 4 экз. (КС), Донецк, 10.04.1999, 6 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно выяснено. Закарпатская обл. (Беньковский, 1999).

***O. gallaeciana* (Heyden, 1870)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 7.07.1983, 2 экз. (ХЭО) (КС), Хомутовская степь: 7.05.1989, 3 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 18.07.2001, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 10.04.1999 — 20.04.2008, 8 экз. (КС), Славянский р-н, окр. Святогорска, 27.04.2002, 3 экз. (В. Ю. Назаренко) (КС), Константиновский р-н, РЛП «Краматорский», 24.04.2005, 4 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне Украины. Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***O. melanopus* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 2.07.1983, 3 экз. (ХЭО) (КС), Каменные могилы: 21.04.2004, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Константиновский р-н, РЛП «Краматорский», 24.04.2005, 4 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Одесская обл. (Мальцева и Сергеев, 2006).

Подсемейство *Zeugophorinae*

В Европе подсемейство представлено 1 родом (Беньковский, 1999; Rozner, 1996), насчитывающим в пределах степной зоны Украины три вида (Лопатин, 1960; Трач, 2006; Сергеев, 2008в и др.).

Род *Zeugophora* Kunze, 1818***Z. flavicollis* (Marsham, 1802)****

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 7.07.1983, 2 экз. (ХЭО) (КС); Львовская обл.: окр. Львова, 17.07.1935, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ), 21.06.1959, 1 экз. (Загайкевич) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Львовская обл. (А. В. Лаврух, 1963), Тернопольская, Чернивецкая обл. (Kubisz et al., 1997-1998).

Подсемейство *Orsodacninae*

В пределах степной зоны Украины известно 2 вида (Лопатин, 1996; Беньковский, 1999; Сергеев, 2008в; Rozner, 1996).

Род *Orsodacne* Latreille, 1802***O. lineola* (Panzer, 1795)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 2.05.2005, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 4.05.2006, 1 экз. (КС); Тернопольская обл.: «Деренивка», 5.05.1939, 1 экз. (В. Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Луганская обл. (Арнольди, 1956), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957; Трач, 2006), Харьковская и Сумская обл. (Медведев, 1963).

O. cerasi Linnaeus, 1758

Материал. Заповедник: Меловая флора: 7.05.2007, 1 экз. (КС); Тернопольская обл.: окр. пгт Ивано-Франково, заповедник «Медоборы», 25.05.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Закарпатская обл.: Раховский р-н, хребет Свидовец, 28.06.2007, 1 экз. (Д. Куринный) (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно выяснено. Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957; Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Подсемейство Clytrinae

Широко распространенное подсемейство, в Палеарктике представлено 1 трибой — *Clytrini* (Медведев, 1962). В фауне Украины подсемейство насчитывает 7 родов и 31 вид (Глобова, 1949; Лопатин, 1960; Зубенко, 1970; Мосякин и Попов, 1999; Трач, 2006; Сергеев, 2008в).

Род *Cheilotoma* Chevrolat, 1837

C. erythrostoma (Faldermann, 1837)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 22.05.1989, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Локально распространен в степной зоне. Херсонская обл. (Лопатин, 1960).

Род *Clytra* Laicharting, 1781

C. laeviuscula (Ratzeburg, 1837)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 3.06.1983, 2 экз. (ХЭО, КС), Каменные могилы: 2.07.2001, 4 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС), Меловая флора: 26.06.2008, 5 экз. (КС); Донецкая обл.: Першотравневый р-н, с. Белосарайская Коса, 7.06.2000, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Донецкая обл. (Харакоз, 1955), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. quadripunctata (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 1.06.1998, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Хомутовская степь: 15.05.2005, 6 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Меловая флора: 25.05.2006, 2 экз. (А. В. Прохоров) (КС); Донецкая обл.: Ясиноватский р-н, окр. Ясиноватая, 15.05.2005, 8 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Беленькое, РЛП «Краматорский», 27.05.2006, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Донецкая обл. (Бельговский, 1956), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Coptocephala* Chevrolat, 1837

C. gebleri Gebler, 1841

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 12.06.1984, 2 экз. (Н. М. Сиренко) (КС); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, с. Ильичевка, 26.06.2008, 10 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне. Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. quadrimaculata (Linnaeus, 1767)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 22.07.2000, 1 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, с. Яцковка, 29.06.1996, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Першотравневый р-н, с. Белосарайская Коса, 7.07.2004, 10 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Клебан-Бык, 19.07.2008, 5 экз. (КС), окр. Ясиноватая, 11.07.2009, 5 экз. (КС); Днепропетровская обл.: Новомосковский р-н, с. Андреевка, 15.07.1989, 2 экз. (А. М. Сумароков) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен в степной и лесостепной зонах. Луганская обл. (Медведев, 1950в), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960).

Род *Labidostomis* Germar, 1822

L. longimana (Linnaeus, 1761)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.1997, 4 экз. (КС); Донецкая обл.: Марьинский р-н, с. Константиновка, 24.06.1998, 6 экз. (КС), Донецк, 11.06.1999, 4 экз. (КС), Амросиевский р-н, с. Грузко-Ломовка, 28.05.2001, 8 экз. (А. В. Амолин) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зонах. Черкасская обл. (Глобова, 1949), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

L. pallidipennis (Gebleri, 1830)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 30.05.2000, 6 экз. (КС); Донецкая обл.: Константиновский р-н, с. Клебан-Бык, 16.06.2000, 7 экз. (КС), окр. пгт Старобешево, 24.07.2004, 7 экз. (КС).

Распространение в Украине. Черкасская обл. (Глобова, 1949), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

L. tridentata (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 13.07.2003, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 16.07.2007, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Донецкая обл.: Донецк, 12.06.2000, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Локально распространен в степной и лесостепной зонах. Крым (Беньковский, 1999), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Smaragdina* Chevrolat, 1837

S. affinis (Illiger, 1794)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 19.05.1989, 3 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Михайловская целина: 22.05.1989, 2 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 27.05.2006, 2 экз. (А. В. Прохоров) (КС), Каменные могилы: 16.05.2008, 5 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 16.05.2001, 7 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Клебан-Бык, РЛП

«Клебан-Бык», 24.05.2005, 4 экз. (А. В. Амолин) (КС), Амвросиевский р-н, с. Грузко-Ломовка, 24.05.2008, 6 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Черкасская обл. (Глобова, 1949), Донецкая обл. (Харакоз, 1955), Херсонская обл. (Беньковский, 1999), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

S. salicina (Scopoli, 1763)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 2.06.1985, 2 экз. (ХЭО), Каменные могилы: 3.07.2001, 4 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 4 экз. (КС), Меловая флора: 26.06.2008, 3 экз. (КС); Донецкая обл.: Константиновский р-н, с. Белокузьминовка, РЛП «Краматорский», 26.05.2006, 1 экз. (КС), Донецк, 14.06.2009, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Черкасская обл. (Глобова, 1949), Донецкая обл. (Арнольди, 1952), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Tituboea* Lacordaire, 1848

T. macropus (Illiger, 1800)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 10.07.1988, 9 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Каменные могилы: 21.05.1998, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 4 экз. (КС); Донецкая обл.: Шахтерский р-н, окр. Тореза, 12.07.2003, 1 экз. (Р. Ю. Ярцев) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне. Луганская обл. (Медведев, 1950в), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Крым (Медведев, 1962).

Подсемейство *Cryptoccephalinae*

Всесветно распространенное, богатое видами подсемейство. В фауне Украины представлено 3 родами и 83 видами (Глобова, 1949; Лопатин, 1960; Огуль, 1969; Зубенко, 1970; Беньковский, 1999; Мосякин и Попов, 1999; Трач, 2006; Сергеев, 2008в; Kubisz et al., 1998).

Род *Cryptoccephalus* Geoffroy, 1762

C. apicalis Gebler, 1830

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 7.05.1989, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 19.06.2004, 5 экз. (КС), Меловая флора: 28.05.2005, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Донецкая обл.: окр. Краматорска, с. Белокузьминовка, РЛП «Краматорский», 26.05.2006, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Арнольди и Арнольди, 1938), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. bilineatus (Linnaeus, 1767)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 20.06.2001, 3 экз. (В. Пристинская) (КС), Каменные могилы: 18.05.2004, 2 экз. (КС), Меловая флора: 27.06.2009, 5 экз. (КС); Донецкая обл.: Артемовский

р-н.: с. Дроновка, 5.07.2000, 10 экз. (В. В. Мартынов) (КС); «Харьковская губ.»: Старобельский уезд, «Стрелецкая степь», 17.05.1914, 1 экз. (ХЭО) (МПХНУ); Сумская обл.: Сумской р-н, с. Грунивка, 11.07.2006, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная и степная зоны (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. bipunctatus (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 10.06.1994, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 18.05.2004, 3 экз. (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: РЛП «Донецкий кряж», 4.06.2004, 4 экз. (КС), Закарпатская обл.: Раховский р-н, с. Деловое, 26.06.2007, 1 экз. (Д. Куринный) (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Сумская и Харьковская обл. (Медведев, 1963), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. chrysopus Gmelin, 1790

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 11.05.2004, 5 экз. (КС), Каменные могилы: 19.06.2004, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 15.05.1999, 8 экз. (КС), Ясиноватский р-н, Ясиноватая, 21.05.2000, 10 экз. (КС); Одесская обл.: Коминтерновский р-н, с. Калиновка, 10.05.2002, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. connexus Olivier, 1808

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 13.08.2004, 2 экз. (КС), Каменные могилы: 17.07.2009, 4 экз. (КС); Полтавская обл.: Машевский р-н, с. Малая Нехвороща, 18.07.2008, 2 экз. (А. М. Сумарков) (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Донецкая обл. (Романцов, 1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. elongatus Germar, 1824

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.05.2005, 6 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Каменные могилы: 19.05.2006, 10 экз. (А. В. Прохоров) (КС), Меловая флора: 9.05.2007, 4 экз. (КС); Одесская обл.: окр. Одессы, с. Благоево, 8.05.2004, 1 экз. (В. А. Трач) (КС).

Распространение в Украине. Лесная и степная зоны (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. flavipes Fabricius, 1781

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 19.05.1989, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 17.05.2004, 5 экз. (КС), Меловая флора: 28.05.2005, 5 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Амросиевский р-н, с. Грузко-Ломовка, 28.05.2001, 3 экз. (А. В. Амолин) (КС), Славянский р-н, с. Богородичное, 24.06.2006, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Донецкая обл. (Романцов, 1998), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. fulvus* (Goeze, 1777)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.05.2005, 6 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Херсонская обл.: «Корсунский р-н», 3.06.1925, 1 экз. (С. И. Медведев) (ХНУ), Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 13.06.2007, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Донецкая обл. (Романцов, 1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. gamma* Herrich-Schaffer, 1829**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 11.06.2004, 4 экз. (КС), Меловая флора: 29.05.2005, 3 экз. (КС); Донецкая обл.: Першотравневый р-н, Белосарайская Коса, 6.06.2000, 5 экз. (КС), окр. Ясиноватая, 11.07.2009, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Степная зона, Крым (Огуль, 1969), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Харьковская обл. (Грамма, 2000; Надеин, 2001), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. janthinus* Germar, 1824**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.2001, 3 экз. (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, с. Рыбальче, 13–16.06.2007, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Сумская и Харьковская обл. (Медведев, 1963), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. labiatus* (Linnaeus, 1761)**

Материал. Заповедник: Провальская степь: 4.07.2000, 1 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС), Каменные могилы: 19.07.2001, 2 экз. (КС), Хомутовская степь: 19.06.2001, 1 экз. (В. В. Пристинская) (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Сумская и Харьковская обл. (Медведев, 1963), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. laetus* Fabricius, 1792**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.07.2001, 3 экз. (КС), Хомутовская степь: 13.08.2004, 2 экз. (КС), Меловая флора: 22.08.2006, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Першотравневый р-н, с. Белосарайская Коса, 31.07. — 2.08.2004, 5 экз. (КС); Старобешевский р-н, окр. пгт Старобешево, 4.08.2006, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Донецкая обл. (Романцов, 1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. moraei* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 6.07.1984, 2 экз. (ХЭО) (КС), Каменные могилы: 2.07.2001, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Хомутовская степь: 20.06.2001, 5 экз. (В. Пристинская) (КС), Меловая флора: 28.05.2005, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); АР Крым: Ай-Петринская яйла, 15–31.06.1985, 2 экз. (МПХНУ), Бахчисарайский р-н, с. Межгорье, 29.06.1985, 1 экз. (А. Ф. Бартев) (МПХНУ).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957),

Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Сумская и Харьковская обл. (Медведев, 1963), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. nitidus* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 14.07.2003, 1 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Медведев, 1950а).

***C. ocellatus* Drapiez, 1819**

Материал. Заповедник: Придонцовская пойма, 1.06.2002, 2 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 3 экз. (КС), Провальская степь: 29.06.2005, 5 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 18.06.1999, 2 экз. (КС), Марьинский р-н, с. Константиновка, 16.08.1999, 2 экз. (КС), Донецк, 5.07.2001, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Донецкая обл. (Харакоз, 1955), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. octomaculatus* Rossi, 1790**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 24.07.2006 (на свет), 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 30.07.2002 (на свет), 1 экз. (КС); Луганская обл.: Славянск-Сербский р-н, с. Трехизбенка, 5.08.2008, 9.07.2009 (на свет), 2 экз. (С. В. Коновалов) (КК).

Распространение в Украине. Лесная и степная зоны (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. octacosmus* Bedel, 1891**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.06.2004, 5 экз. (КС), Меловая флора: 29.05.2005, 2 экз. (КС), Каменные могилы: 20.07.2009, 3 экз. (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, с. Рыбальче, 12.06.2007, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. pini* (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.09.2005, 10 экз. (КС), 22.08.2006 (в массе на одиночных соснах на меловых склонах, питались, спаривались), 20 экз. (КС); Донецкая обл.: Константиновский р-н, окр. Краматорска, с. Беленькое, 21.07.2007, 10 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно изучено. Лесная зона (Огуль, 1969), Харьковская обл. (Леженина и Грамма, 2006).

***C. planifrons* Weise, 1882**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 16.07.2001, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Донецкая обл.: РЛП «Донецкий кряж», 11.06.2002, 5 экз. (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 14.06.2007, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. quatuordecimmaculatus* Schneider, 1792**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 19.05.1989, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 19.05.2004, 4 экз. (КС); Донецкая обл.: Старобешевский р-н, пгт Старобешево, 10.05.2004, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Степная зона (Огуль, 1969).

***C. sericeus* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 9.07.1988, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 2.07.1997, 2 экз. (КС), Меловая флора: 29.05.2005, 3 экз. (КС); Донецкая обл.: Старобешевский р-н, с. Староласпа, 14.08.2001, 1 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Белокузьминовка, 11.07.2006, 4 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Донецкая обл. (Огуль, 1970), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Сумская, Харьковская обл. (Медведев, 1963), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. virens* Suffrian, 1847**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 20.06.2001, 3 экз. (В. Пристинская) (КС); Донецкая обл.:окр. Краматорска, РЛП «Краматорский», 27.05.2006, 2 экз. (КС), Донецк, 12.06.2006, 5 экз. (КС), Ясиноватский р-н, с. Васильевка, 16.06.2008, 6 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Харакоз, 1955), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. violaceus* Laicharting, 1781**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 19.05.1989, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Каменные могилы: 16.07.2001, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 28.06.2000, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Одесская обл. (Медведев, 1957), Донецкая обл. (Огуль, 1970), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Pachybrachis* Chevrolat, 1837***P. fimbriolatus* (Suffrian, 1848)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 20.07.2001, 2 экз. (КС), Хомутовская степь: 13.06.2004, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Марьинский р-н, с. Константиновка, 26.06.1998, 4 экз. (КС), Першотравневый р-н, с. Белосарайская Коса, 7.06.2000, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Арнольди и Арнольди, 1938), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***P. hieroglyphicus* (Laicharting, 1781)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 20.06.2001, 6 экз. (В. В. Пристинская) (КС), Меловая флора: 26.06.2008, 5 экз. (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 12.06.2007, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Сумская и Харьковская обл. (Медведев,

1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***P. tessellatus* (Olivier, 1791)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 1.07.2001, 2 экз. (КС), Меловая флора: 14.07.2003, 5 экз. (КС); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 12.06.2009, 2 экз. (С. В. Коновалов) (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Подсемейство Eumolpinae

Подсемейство тяготеет к тропическим районам, в Палеарктике его видовой состав сильно обеднен, за исключением юга Средней Азии и Дальнего Востока (Лопатин, 1977). В пределах степной зоны Украины подсемейство насчитывает 9 видов, принадлежащих к 5 родам (Ильин, 1925; Медведев и Шапиро, 1957; Мосьякин и Попов, 1999; Лопатин, 1960; Мартынов и Сергеев, 2000; Сумароков, 2004; Трач, 2006; Сергеев, 2008в).

Род *Chrysochares* A. Moravits, 1861***C. asiatica* (Pallas, 1771)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 7.07.1995, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Провальская степь: 19.07.2000, 1 экз. (В. П. Форощук) (КС), 25.07.2002, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Крайний юго-восток Украины (Мартынов и Сергеев, 2000; Сергеев, 2010).

Род *Eumolpus* Illiger, 1798***E. asclepiadeus* (Pallas, 1776)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 23.06.1984, 1 экз. (Н. Ю. Полчанинова) (КС), Михайловская целина: 10.07.1984, 1 экз. (ХЭО) (КС), Хомутовская степь: 13.06.2004, 1 экз. (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: «Донецкий Кряж (окр. Бахмута)» 10.07.1942, 1 экз. (К. Либкнехт) (ХНУ); Закарпатская обл.: окр. пгт Виноградов, 10.08.2005, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен в степной и лесостепной зоне. Донецкая обл. (Арнольди и Арнольди, 1938), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Николаевская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Pachnophorus* Chevrolat in Dejean, 1827***P. cylindricus* Lucas, 1849****

Материал. Заповедник: Меловая флора: 16.07.2002, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Донецкая обл.: Константиновский р-н, пгт Пантелеймоновка, 6.06.2004, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Одесская обл. (Грач, 2006).

Подсемейство Chrysomelinae

В мировой фауне подсемейство включает более 130 родов и около 3000 видов (Лопатин, 1977). В фауне Украины представлено 21 родом и 96 видами (Бровдій, 1977; Ковалев и Медведев, 1983; Сергеев, 1999, 2008в).

Род *Chrysolina* Motschulsky, 1860

C. cerealis (Linnaeus, 1767)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 19.05.1989, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 17.05.2004, 3 экз. (КС), Меловая флора: 4.05.2005, 5 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); АР Крым: Караби-яйла, 28.04.1998, 1 экз. (Д. Вовк) (МПХНУ), Ленинский р-н, с. Соляное (100 км на юг от Геническа), 11.06.2003, 1 экз. (Б. Н. Васько) (КС); Тернопольская обл.: «Поділля, Лысяя Гора», 20.08.1939, 1 экз. (В. Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Широко распространен на территории Украины, кроме высокогорий Карпат (Бровдій, 1977), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

C. fastuosa (Scopoli, 1763)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.05.1982, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Михайловская целина: 11.06.1984, 2 экз. (ХЭО) (КС), Каменные могилы: 17.05.2004, 5 экз. (КС); Львовская обл.: Стрийский р-н, с. Вельки Дидушечы, 26.08.2004, 1 экз. (Н. Винтонив) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен на территории Украины, за исключением горных районов Карпат и Крыма (Бровдій, 1977). Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

C. gypsophilae (Kuster, 1854)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.05.1998, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Меловая флора: 27.05.2006, 1 экз. (А. В. Прохоров) (КС); Днепропетровская обл.: Новомосковский р-н, с. Андреевка, 17.07.1997, 1 экз. (Д. Вовк) (ХНУ).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны, Крым, за исключением Карпат и Закарпатья (Бровдій, 1977), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

C. haemoptera (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.09.2005, 1 экз. (Н. Винтонив) (КС); АР Крым: Джанкойский р-н, с. Ново-Ивановка, 28.10.2006, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зоны, Крым и предгорья Карпат (Бровдій, 1977), Черниговская обл. (Грач и Шешурак, 2004).

C. limbata (Fabricius, 1775)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 4.07.1989, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 18.05.2004, 2 экз. (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 3 экз. (КС); Херсонская обл.: Генический р-н, коса Арабатская стрелка, 22.08.2002, 6 экз. (Д. В. Пилипенко) (КС), о-в Чурук, 6.06.2003, 2 экз. (Б. Н. Васько) (КС), Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч. 12.06.2007, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны, Крым, за исключением Карпат (Бровдій, 1977), Донецкая обл. (Романцов, 1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. marginata (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 21.05.1989, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Меловая флора: 29.05.2005, 3 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); АР Крым: Джанкойский р-н, с. Придорожное, 2.06.2003, 1 экз. (Б. Н. Васько) (КС); Львовская обл.: окр. Львова, 29.08.1930, 1 экз. (В. Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Широко распространен на территории Украины, за исключением высокогорий Карпат (Бровдій, 1977). Донецкая обл. (Харакоз, 1955), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

C. polita (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 10.07.1988, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Михайловская целина: 4.05.1989, 1 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 19.09.2005, 3 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, окр. п. Гримайлов, заповедник «Медоборы», 20.08.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен на территории Украины, за исключением горных районов Карпат и Крыма (Бровдій, 1977), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

C. reitteri (Weise, 1884)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 1.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Хомутовская степь: 4.07.1978, 1 экз. (С. А. Мосякин) (КМ); АР Крым.: мыс Казантип, 19.06.1972, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), окр. Бахчисарая, 18.04.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Бабуган-яйла, 7.05.2000, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Степная и лесостепная зоны, Крым, изредка в Полесье (Бровдій, 1977), Луганская обл. (Арнольди, 1956), Черниговская обл. (Грач и Шешурак, 2004).

C. sanguinolenta (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 27.05.2006, 1 экз. (А. В. Прохоров) (КС); Днепропетровская обл.: окр. Днепропетровска, 14.05.1987, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КСу).

Распространение в Украине. На всей территории Украины, кроме горных районов Карпат (Бровдій, 1977), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. staphylea (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 25.04.1981, 1 экз. (ХЭО) (ХНУ), Хомутовская степь: 10.05.1989, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Львовская обл.: «Львов, Погулянка», 30.03.1933, 1 экз. (В. Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. На всей территории Украины, кроме высокогорий Карпат (Бровдій, 1977), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. sturmi (Westhoff, 1882)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.06.1989, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 21.04.2004, 2 экз. (КС); Харьковская обл.: Изюмский р-н, с. Ивановка, 4.07.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен на территории Украины, кроме высокогорий Карпат и крайнего юга степной зоны (Бровдій, 1977), Луганской обл. (Арнольди, 1956).

***C. susterai* Bechyne, 1950**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 4.04.1989, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Каменные могилы: 22.04.2004, 1 экз. (КС); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, п. Раевка, 2.09.2002, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КСу).

Распространение в Украине. Степная зона и Крым (Бровдй, 1977). Ивано-Франковская, Хмельницкая, Ровенская и Тернопольская обл. (Беньковский, 1999), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

***C. varians* (Schaller, 1783)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 2.08.1977, 1 экз. (ХЭО) (КС); Киевская обл.: Киев (Дарница), 18.07.1976, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Большая часть территории, кроме Крыма и юга степной зоны (Бровдй, 1977). Луганская, Сумская обл. (Сергеев, 2006е, 2008в).

Род *Chrysomela* Linnaeus, 1758***C. collaris* Linnaeus, 1758**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 3.06.1983, 2 экз. (ХЭО) (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, с. Буркуты, 28.04.2001, 10 экз. (КС); Ивано-Франковская обл.: «Черногора, Говерла», 3.08.1934, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ); Львовская обл.: «окр. Золочевка под Лысой Горой», 16.08.1943, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Практически по всей территории, кроме горных районов Карпат (Бровдй, 1977). Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960).

***C. populi* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 26.04.1988, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Киевская обл.: Бородянский р-н, окр. жд/ст Спартак, 31.05.2003, 2 экз. (Б. Н. Васько) (КС).

Распространение в Украине. По всей территории (Бровдй, 1977), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

***C. saliceti* (Weise, 1884)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 11.05.2004, 2 экз. (КС); Каменные могилы: 22.07.2006, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Киевская обл.: с. Зарудье (80 км на северо-запад от Киева), 28.05.2007, 1 экз. (Б. Н. Васько) (КС).

Распространение в Украине. Практически по всей территории, кроме горных районов Карпат (Бровдй, 1977). Луганская обл. (Арнольди, 1956), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960).

***C. vigintipunctata* (Scopoli, 1763)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 22.05.1989, 1 экз. (ХЭО) (КС); Житомирская обл.: Житомирский р-н, с. Денешы, 26.06.2005, 1 экз. (Д. В. Куринный) (КС); Львовская обл.: окр. Львова, 25.05.1925, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Практически по всей территории, кроме горных районов Карпат (Бровдй, 1977), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Entomoscelis* Chevrolat, 1837***E. adonidis* (Pallas, 1771)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 1.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК); Хомутовская степь: 11.06.2004, 3 экз. (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, с. Перевальное, 18.10.2002, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Джанкойский р-н, с. Придорожное, 2.06.2003, 1 экз. (Б. Н. Васько) (КС).

Распространение в Украине. Вся территория Украины, кроме горных районов Карпат и Крыма (Бровдй, 1977), Донецкая обл. (Арнольди, 1956), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Gastrophysa* Chevrolat, 1837***G. polygoni* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 25.04.1988, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Каменные могилы: 30.04.1998, 2 экз. (КС); Меловая флора: 4.05.2005, 3 экз. (КС); Михайловская целина: 12.07.2006, 3 экз. (КС); АР Крым: Джанкойский р-н, с. Придорожное, 2.06.2003, 2 экз. (Б. Н. Васько) (КС); Керченский п-ов, з-к «Опук», 5.08.2005, 1 экз. (М. А. Филатов) (КС); мыс Казантип, 11.05.2005, 2 экз. (И. Н. Павлусенко) (КС).

Распространение в Украине. Встречается повсеместно (Бровдй, 1977).

***G. viridula* (DeGeer, 1775)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 22.05.1989, 3 экз. (ХЭО) (КС); Хомутовская степь: 13.08.2004, 2 экз. (КС); Меловая флора: 4.05.2005, 10 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, заповедник «Медоборы», 20.08.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Распространен почти на всей территории (Бровдй, 1977).

Род *Leptinotarsa* Say, 1858***L. decimlineata* (Say, 1824)**

Материал. Заповедник: «Михайловская целина: ...1982», 1 экз. (ХЭО) (КС); Каменные могилы: 18.08.1997, 1 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС); Херсонская обл.: Белозерский р-н, с. Станислав, 7.05.2001, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространен на всей территории (Бровдй, 1977), Донецкая обл. (Коломоец, 1995), Крым (Беньковский, 1999), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Neophaedon* Jacobson, 1900***N. pyritosus* (Rossi, 1792)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.06.2004, 2 экз. (КС); Одесская обл.: Арцизский р-н, с. Мирнополь, 31.05.1988, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КСу).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зоны, кроме горных районов Крыма и Полесья (Бровдй, 1977). Донецкая обл. (Харакос, 1955), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Phaedon* Latreille, 1829***P. cochleariae* (Fabricius, 1775)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Львовская обл.: окр. пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье», 17.05.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Повсеместно, кроме юга степной зоны и Крыма (Бровдій, 1977), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

P. laevigatus* (Duftschmidt, 1825)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 25.05.2006, 1 экз. (А. В. Прохоров) (КС).

Распространение в Украине. Киевская, Житомирская, Черкасская обл. (Бровдій, 1977). Закарпатье (Беньковский, 1999).

Род *Phratora* Chevrolat, 1837***P. laticollis* (Suffrian, 1851) (Л)**

Материал. Сумская обл.: Сумской р-н, с. Грунивка, 11.07.2006, 4 экз. (КС); Львовская обл.: окр. пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье», 7.08.2003, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, заповедник «Медоборы», 18.08.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Практически по всей территории, кроме юга степной зоны (Бровдій, 1977). Донецкая обл. (Романцов, 1998).

***P. vulgatissima* Linnaeus, 1758**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Ивано-Франковская обл.: Ивано-Франковск (городской парк), 14.07.2004, 5 экз. (Г. Сумарук) (КС).

Распространение в Украине. Вид распространен всюду, кроме юга степной зоны и горных районов Карпат (Бровдій, 1977), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Plagiodera* Chevrolat, 1837***P. versicolora* (Laicharting, 1781)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 3.06.1983, 3 экз. (ХЭО), Меловая флора: 28.05.2005, 4 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 5 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, окр. п. Гримайлов, заповедник «Медоборы», 25.05.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Волынская обл.: Маневичский р-н, заповедник «Черемский», 6.07.2006, 1 экз. (А. В. Прохоров) (КС).

Распространение в Украине. Встречается по всей территории, в Карпатах на высоте до 1600 м. н.у.м. (Бровдій, 1977). Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Prasocuris* Latreille, 1802***P. junci* (Brahm, 1790)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 4.05.1999, 3 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 3 экз. (КС); Львовская обл.: «Львов, Погулянка», 19.03.1935, 2 экз. (Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Практически по всей территории, кроме горных районов Карпат (Бровдій, 1977). Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Крым (Беньковский, 1999).

***P. phellandrii* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 12.07.2006, 5 экз. (КС), Меловая флора: 26.06.2008, 5 экз. (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 13.06.2007, 2 экз. (КС); Львовская обл.: «Окр. Львова», 20.08.1925 1 экз., 22.11.1933, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Практически по всей территории, кроме горных районов Карпат и Крыма (Бровдій, 1977). Донецкая обл. (Харакоз, 1955), Луганская обл. (Арнольди, 1956), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960).

Род *Timarcha* Latreille, 1829***T. goettingensis* Linnaeus, 1758**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 1.07.1978, 1 экз. (С. А. Мосякин) (КМ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 16.04.2007, 1 экз. (С. В. Коновалов) (КК).

Распространение в Украине. Степная зона, Крым (Бровдій, 1977), Донецкая обл. (Арнольди и Арнольди, 1938), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***T. tenebricosa* (Fabricius, 1775)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.1997 – 17.07.2009, 20 экз. (КС); «Донбасс, верховья реки Нагольчик», 9.07.1957, 1 экз. (КС); АР Крым: Ай-Петринская яйла, 9.07.1997, 2 экз. (Г. Г. Браилко) (КС), плато Чатыр-Даг, 30.04.2000, 2 экз. (КС), Демерджи-яйла, 14.06.2005, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Крым, юго-восток степной зоны (Бровдій, 1977), Донецкая обл. (Сергеев, 2010).

Род *Zygotramma* Chevrolat, 1837***Z. suturalis* (Fabricius, 1834)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 16.07.2001 – 19.07.2009, 10 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.05.2004, 2 экз. (КС); Запорожская обл.: Куйбышевский р-н, с. Смирново, 4.08.2003, 5 экз. (Н. Гнибеда) (КС), с. Новоспаское, 25.06.2006, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Донецкая обл.: Донецк, 22.07.2011, 3 экз. (А. И. Губин) (КС).

Распространение в Украине. Юг и юго-восток степной зоны (Сергеев, 1999, 2008б).

Подсемейство *Galerucinae*

В подсемействе свыше 4000 видов, распространенных широко в мире, но с преобладанием в тропиках

(Лопатин, 1977). В фауне Украины представлено 42 видами (Бровдій, 1973; Сергеев, 2002; Трач, 2006).

Род *Agelastica* Chevrolat, 1837

A. alni (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 16.09.1982, 1 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 25.05.2006, 2 экз. (А. В. Прохоров) (КС); Закарпатская обл.: Хуст, 1.08.1966, 1 экз. (Мальцев) (ХНУ), Ужгород, 4.10.1980, 1 экз. (А. Ф. Бартенев) (ХНУ).

Распространение в Украине. Практически вся территория Украины, кроме высокогорий Карпат и Крыма (Бровдій, 1973).

Род *Exosoma* Jacoby, 1903

E. collare (Hummel, 1825)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 1.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), 27.05.1983, 1 экз. (ХЭО), 3.06.1998, 1 экз. (Е. Иванова) (КС), 21.07.2006, 1 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Донецкая обл.: Старобешевский р-н, окр. пгт Старобешево, 8.06.2005, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространенный в степной зоне Украины (Бровдій, 1973).

Род *Galeruca* Geoffroy, 1762

G. interrupta circumdata Duftshmidt, 1825

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 1.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК); АР Крым: Джанкойский р-н, с. Придорожное, 2.06.2003, 1 экз. (Б. Н. Васко) (КС).

Распространение в Украине. Данный подвид отмечен для южных степных районов (Бровдій, 1973), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

G. melanocephala (Ponza, 1805)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 20.07.2001, 2 экз. (КС); Львовская обл.: пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье», 15.05.2004, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. На Украине вид выявлен в окрестностях Полтавы (Бровдій, 1973), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

G. pomonae (Scopoli, 1763)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 23.06.1989, 3 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 26.08.1999, 5 экз. (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 2 экз. (КС); АР Крым: Белогорск, 29.05.1976, 1 экз. (И. Мальцев) (ХНУ), Симферополь, 17.09.1976, 1 экз. (Н. Пастолатий) (ХНУ).

Распространение в Украине. Распространен на всей территории (Бровдій, 1973), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

G. tanacetii (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 26.08.1982, 4 экз. (ХЭО) (КС), Хомутовская степь: 7.05.1994, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 16.08.2004, 6 экз. (КС), Меловая флора: 26.06.2008, 3 экз. (КС); Волынская обл.: Маневичский р-н, с. Замостье, заповедник «Черемский», 6.07.2006, 2 экз. (А. В. Прохоров) (КС); Закарпатская обл.: Раховский р-н, с. Ясиня, 26.06.2007, 1 экз. (Д. Куринный) (КС).

Распространение в Украине. Распространен на всей территории (Бровдій, 1973), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Galerucella* Crotch, 1873

G. calmariensis (Linnaeus, 1767)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 20.07.2001, 3 экз. (КС); АР Крым: Алушта, 12.06.1952, 1 экз. (Богачев) (КМ), Симферополь (р. Салгирка), 16.08.1979, на дербеннике, 1 экз. (И. Мальцев) (КС).

Распространение в Украине. Все ландшафтные зоны, кроме юга степной зоны и Крыма. В Карпатах до 550 м. н.у.м. (Бровдій, 1973).

G. lineola (Fabricius, 1781)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 18.07.2001, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Меловая флора: 5.05.2005, 10 экз. (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, с. Пионерское, 19.05.1977, 2 экз. (С. А. Мосякин) (КМ), Симферополь, 30.06.1979, 3 экз. (С. А. Мосякин) (КМ).

Распространение в Украине. На Украине повсеместно, включая Крым. В Карпатах на высоте до 1000 м. н.у.м. (Бровдій, 1973).

G. luteola (Müller, 1766)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 13.06.1996, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 5 экз. (КС); Херсонская обл.: окр. Херсона, с. Антоновка, 24.04.2001, 3 экз. (КС), Голлопристанский р-н, окр. п. Раденск, 4.05.2001, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Степная, лесостепная зоны, Закарпатская обл., Крым (Бровдій, 1973).

G. nymphaeae (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 23.07.2003, 3 экз. (КС); Закарпатская обл.: Ужгородский р-н, с. Малая Добронь, 3.08.2005, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. На Украине повсеместно, кроме крайнего юга (Бровдій, 1973).

G. pussilla (Duftshmidt, 1825)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.07.2001, 5 экз. (КС); Львовская обл.: заповедник «Расточье», 17.05.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Встречается в лесостепной зоне, Полесье и в Крыму (Бровдій, 1973).

Род *Lochmaea* Weise, 1863***L. caprea* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 6.05.1984, 1 экз. (В. Н. Грамма) (КС), Каменные могилы: 25.06.1996, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Волинская обл.: Маневичский р-н, с. Замостье, заповедник «Черемский», 6.07.2006, 1 экз. (А. В. Прохоров) (КС).

Распространение в Украине. Вся территория Украины (Бровдй, 1973; Беньковский, 1999).

***L. crataegi* (Förster, 1771)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 10.07.1988, 2 экз. (КС), Каменные могилы: 16.07.2001, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Меловая флора: 5.05.2006, 5 экз. (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, окр. с. Пионерское, долина р. Салгир, 22.03.1983 (имаго питались корой двухлетних побегов боярышника), 2 экз. (С. А. Мосякин) (КМ), Октябрьский р-н, с. Пятихатки, 27.04.1949, 1 экз. (И. Мальцев) (КМ).

Распространение в Украине. Правобережная Украина, Крым (Бровдй, 1973; Беньковский, 1999).

Род *Luperus* Geoffroy, 1762***L. xanthopoda* (Schrank, 1781)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.2001, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Хомутовская степь: 20.06.2001, 5 экз. (В. В. Пристинская) (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС), Меловая флора: 26.06.2008, 5 экз. (КС); Полтавская обл.: окр. с. Прилуки, 30.05.2003, 1 экз. (Б. Н. Васько) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен в степной и лесостепной зоне, реже в Полесье (Бровдй, 1973). Донецкая обл. (Медведев, 1950а; Харакоз, 1955; Романцов, 1998), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

Род *Phyllobrotica* Chevrolat, 1837***P. elegans* (Kraatz, 1886)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.06.2004, 2 экз. (КС); АР Крым: Белогорский р-н, с. Карасевка, 2.06.1979, 1 экз. (С. А. Мосякин) (КМ).

Распространение в Украине. Широко распространен в степной зоне (Бровдй, 1973). Донецкая обл. (Сергеев, 2002).

***P. quadrimaculata* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.06.2004, 1 экз. (КС); Киевская обл.: Киев, Дарница, 18.07.1976, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), окр. Ирпеня, 6.06.1984, 1 экз. (Григоренко) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Полесье, лесостепная и степная зоны (Бровдй, 1973).

Род *Sermylassa* Reitter, 1912***S. halensis* Linnaeus, 1767**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 7.07.1983, 2 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 12.07.2002, 1 экз. (КС); Черкасская обл.:

окр. Канева, Каневский заповедник, 26.07.1975, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК).

Распространение в Украине. На Украине вид встречается в Полесье и Лесостепи (Бровдй, 1973).

Подсемейство Cassidinae Gyllenhal, 1813

Подсемейство насчитывает свыше 3 тысяч видов в мировой фауне, распространено в основном в тропиках. В фауне Украины 36 видов из 4 родов (Бровдй, 1983; Мосякин и Попов, 1999; Трач 2005(2006); Сергеев, 2008в).

Род *Cassida* Linnaeus, 1758***C. canaliculata* Laicharting, 1781**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 11.05.2004, 2 экз. (КС), Каменные могилы: 19.05.2004, 1 экз. (КС), Меловая флора: 27.05.2006, 1 экз. (А. В. Прохоров) (КС); Одесская обл.: Тарутинский р-н, пгт Тарутино, 15.05.2002, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Встречается в лесной, лесостепной и степной зонах и в Крыму (Бровдй, 1983).

***C. ferruginea* (Goeze, 1777)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 14.07.2003, 1 экз. (КС); Луганская обл.: Славянскорський р-н, с. Трехизбенка, 7.05.2009, 1 экз. (С. В. Коновалов) (КК).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно выяснено, встречается локально в степной и лесостепной зоне. Одесская обл. (Куликовский, 1897), Херсонская и Черкасская обл. (Бровдй, 1983).

***C. inquinata* (Brulle, 1832)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 20.07.2001, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 21.05.1999, 2 экз. (КС), Славянский р-н, с. Богородичное, 13.07.2000, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространен в степной зоне (Бровдй, 1983).

***C. nebulosa* Linnaeus, 1758**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 21.05.1989, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 20.07.2006, 2 экз. (КС); АР Крым: п-ов Тарханкут, с. Оленевка, 18.07.1989, 1 экз. (А. Ф. Бартенев) (ХНУ).

Распространение в Украине. На Украине почти на всей территории, кроме высокогорий Карпат (Бровдй, 1983).

***C. nobilis* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 7.07.1983, 2 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 5.05.2006, 2 экз. (КС); Херсонская обл.: Высокопольский р-н, окр. с. Николаевка (долина р. Ингулец), 29.05.1946, 1 экз. (В. А. Михайлов) (ХНУ).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории, в Карпатах отмечен на высоте до 1400 м. н.у.м. (Бровдй, 1983).

***C. panzeri* (Weize, 1907)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 22.07.2002, 1 экз. (КС); Черниговская обл.: Борзнянский р-н, с. Ядуть, 8.06.2002, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КС).

Распространение в Украине. Украина, кроме высокогорий Карпат и Крыма (Бровдій, 1983).

***C. rubiginosa* (Müller, 1776)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 17.05.1982, 2 экз. (ХЭО) (КС), Каменные могилы: 17.05.2004, 1 экз. (КС), Хомутовская степь: 15.05.2005, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, п. Гримайлов, заповедник «Медоборы», 25.05.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. В Украине повсеместно (Бровдій, 1983).

***C. sanguinolenta* (Müller, 1776)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 22.04.1983, 3 экз. (ХЭО) (КС); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 26.05.1999, 2 экз. (С. В. Коновалов) (КС).

Распространение в Украине. Распространен в степной, лесостепной зоне и Крыму (Бровдій, 1983).

***C. stigmatica* (Suffrian, 1844)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 18.05.2004, 5 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 2 экз. (КС); Харьковская обл.: Змиевской р-н, с. Гайдары, 5.06.1987, 1 экз. (А. Ф. Бартенев) (ХНУ).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории, кроме высокогорий Карпат (Бровдій, 1983).

***C. vibex* (Linnaeus, 1767)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 22.05.1989, 2 экз. (ХЭО) (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 2 экз. (КС), Ивано-Франковская обл.: окр. Яремчи, 4.05.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен в Украине, в Карпатах встречается как в предгорьях, так и в горных районах на высоте до 1600 м. н.у.м. (Бровдій, 1983).

***C. viridis* Linnaeus, 1758**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.09.2005, 3 экз. (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС); Закарпатская обл.: Раховский р-н, с. Деловое, 27.06.2007, 1 экз. (Д. Куринный) (КС).

Распространение в Украине. В Украине встречается почти на всей территории (Бровдій, 1983).

Род *Hypocassida* Weise, 1893***H. subferruginea* Schrank, 1776**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.06.2004, 5 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС), Каменные могилы: 17.07.2006, 5 экз. (КС), Меловая флора: 27.07.2008, 2 экз. (КС); Закарпатская обл.: Виноградковский р-н, с. Текове (пойменный луг, левый берег р. Тиса), 9.07.1995, 2 экз. (Д. Вовк) (ХНУ).

Распространение в Украине. Распространен повсеместно, кроме горного Крыма (Бровдій, 1973). Луганская обл. (Арнольди, 1956), Донецкая обл. (Романцов, 1998).

Подсемейство *Hispinae* Gyllenhal, 1813

Подсемейство насчитывает около 1500 известных науке видов из 84 родов (Бровдій, 1983; Мосякин и Попов, 1999; Трач 2006; Сергеев, 2008 в). Наибольшее число видов известно из тропических областей. В Восточной Европе распространен монотипический род *Hispa* Linnaeus.

Род *Hispa* Linnaeus, 1767***H. atra* Linnaeus, 1767**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 9.07.1988, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 3.07.1997, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Меловая флора: 4.05.2005, 3 экз. (КС); Сумская обл.: Сумской р-н, с. Грунивка, 13.07.2006, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. На Украине встречается практически на все территории, кроме высокогорий Карпат (Бровдій, 1983).

Подсемейство *Alticinae*

Крупнейшее, всеветно распространенное подсемейство. В Палеарктике известно 59 родов и не менее 1400 видов (Лопатин, 1977; Konstantinov & Vandenberg, 1996). В фауне Украины представлено 24 родами и не менее чем 280 видами (Сергеев, 2005).

Род *Altica* Geoffroy, 1762***A. carduorum* (Guerin-Meneville, 1858)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 26.07.1998, 2 экз. (КС); Николаевская обл.: Первомайский р-н, с. Курпичино (долина р. Южный Буг), 23.07.2004, 2 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ).

Распространение в Украине. Встречается практически на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1951, 1953в, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006).

***A. cornivorax* Kral, 1969**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 16.07.2001, 2 экз. (КС); Херсонская обл.: окр. Цюрупинска, с. Антоновка, 26.04.2001, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Локально распространен в лесостепной и степной зонах. Полтавская обл. (Беньковский, 1999).

***A. oleracea* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 20.07.2001, 3 экз. (КС), Меловая флора: 4.05.2005, 2 экз. (КС); Ивано-Франковская обл.: окр. Яремчи, 3.08.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская обл. (Шапино, 1950б, 1957, 1961), Закарпатская (Животовская, 1957), Донецкая (Медведев, 1950а; Харакоз, 1955; Шапино, 1951), Луганская (Шапино, 1950а, 1953в), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***A. palustris* (Weise, 1888)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Херсонская обл.: «Кардашинское болото, на мяте» 7.06.1951, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (КС), «Askania Nova» 27.06.1927, 1 экз. (Шарлемань и Шепс) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории, кроме горных районов Карпат и Крыма. Херсонская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая обл. (Лопатин, 1960; Шапиро, 1950а, 1950б, 1951, 1957, 1961), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

Род *Aphthona* Chevrolat, 1837***A. abdominalis* (Duftschmidt, 1825)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 18.07.2001, 2 экз. (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-рыбальчанский уч., 22.09.1991, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ); АР Крым: «Перекоп», 4.06.1971, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Херсонская, Сумская, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1952, 1954, 1957, 1961), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957; Трач, 2006), Днепропетровская обл. (Сумароков, 2004), Харьковская обл. (Присный и Воробьева, 2005).

***A. aeneomicans* Allard, 1875**

Материал. Заповедник: заповедник Хомутовская степь: 26.05.1948, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ); Херсонская обл.: «Алешки», 25.08.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 6.06.2005, 1 экз. (И. Н. Павлуценко) (КС); Одесская обл.: окр. пгт Вилково, 1.05.2002, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне. Херсонская обл. (Шапиро, 1954, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006).

***A. beckeri* Jacobson, 1897**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 1.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС); Луганская обл.: окр. Северодонецка, 8.07.2002, 1 экз. (С. В. Коновалов) (КК); Тернопольская обл.: «Подилля», 05.1938, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Локально распространен в лесостепной и степной зоне. Сумская, Харьковская, Луганская обл. (Шапиро, 1950а, 1950б, 1952, 1954).

***A. euphorbiae* (Schrank, 1781) (Л)**

Материал. Херсонская обл.: «Алешки», 5.06.1971, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Генический р-н, «Арабатская Коса» 2.08.1972, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК); АР Крым: Демерджи-яйла, 14.06.2005, 5 экз. (КС), Бахчисарай, 14.05.1971, 1 экз. (В. Г. Долин) (КС).

Распространение в Украине. Локально распространен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1952, 1954, 1961; Присный, Воробьева, 2005), Одесская обл. (Трач, 2006), Закарпатская обл. (Животовская, 1957; Зубенко, 1970).

***A. flaviceps* Allard, 1859**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 18.07.2001, 1 экз. (КС); АР Крым: «Никитская яйла (ущелье со снегом)», 20.06.1956,

1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ), Джанкойский р-н, с. Придорожное, 1.06.2003, 1 экз. (Б. Н. Васько) (КС).

Распространение в Украине. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Луганская, Донецкая (Шапиро, 1950а, 1954, 1961), Днепропетровская обл. (Сумароков, 2004).

***A. franzi* Heikertinger, 1944**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 13.08.2004, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Володарский р-н, с. Федоровка, 30.05.2000, 1 экз. (КС), Донецк, 24.05.2003, 1 экз. (КС), Старобешевский р-н, пгт Старобешево, 10.05.2004, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно изучено. Карпаты, Крым (Беньковский, 1999; Мосякин и Попов, 1999), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***A. gracilis* Faldermann, 1837**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 12.07.2003, 2 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); АР Крым: «Большой Каньон», с. Соколиное, 22.08.1971, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Крым, Херсонская обл. (Шапиро, 1957, 1961), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***A. kuntzei* Roubal, 1931**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 22.07.2003, 1 экз. (КС), Хомутовская степь: 13.08.2004, 3 экз. (КС), Каменные могилы: 17.08.2004, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 29.07.2002, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно изучено. Лесостепная и степная зоны (Беньковский, 1999).

***A. lacertosa* (Rosenhauer, 1847)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.2001, 10 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Хомутовская степь: 12.06.2004, 10 экз. (КС); Донецкая обл.: «Мариупольские лесополосы, опушка», 22.05.1937, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ), Донецк, 1.06.2003, 10 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, заповедник «Медоборь», 17.08.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Херсонская, Луганская обл. (Шапиро, 1954, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***A. lutescens* (Gyllenhal, 1808)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 6.05.2006, 4 экз. (КС); Черниговская обл.: Коропский р-н, с. Оболонье, 22.07.1993, 2 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ); Волынская обл.: Любомльский р-н, окр. п. Шацк, НПП «Шацкий», 11.07.1991, 2 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ).

Распространение в Украине. Локально по всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Луганская, Донецкая обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1954, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006).

***A. nonstriata* (Goeze, 1777)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 18.09.2005, 10 экз. (КС); Киевская обл.: окр. Киева (наносы Днепра), 3.05.1919, 1 экз. (V. V. Sovinskij) (ИЗШК); Волынская обл.: Любичевский р-н, окр. с. Дибров, 17.08.2003, 2 экз. (З. Л. Берест) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1957, 1961), Закарпатская

обл. (Животовская, 1957; Зубенко, 1970), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

A. pallida (Bach, 1856)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 18.09.2005, 2 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, заповедник «Медоборы», 25.08.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС); «Подилля, Дубранивка», 1.08.1922, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Крым, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1961), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Одесская обл. (Трач, 2006).

A. pygmaea (Kutschera, 1861)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 27.07.2002, 2 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, окр. п. Гримайлов, заповедник «Медоборы», 17.05.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Луганская обл. (Шапиро, 1954, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

A. sarmatica Ogloblin, 1928

Материал. Каменные могилы: 1.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Хомутовская степь: 16.06.1983, 1 экз. (А. Г. Котенко) (ИЗШК), Меловая флора: 27.06.2008, 10 экз. (КС); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, п. Раевка, 29.06.2005, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КС); Харьковская обл.: окр. ст. Мартова, 14.06.1996, 2 экз. (М. А. Филатов) (КС).

Распространение в Украине. Обычный в степной зоне. Крым, Луганская, Донецкая обл. (Медведев, 1950в; Шапиро, 1950а, 1951, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006).

A. semicyanea (Allard, 1859)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 24.08.1983, 1 экз. (И. П. Леженина) (КС); Херсонская обл.: «Алешки», 8.06.1976, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК); АР Крым: Симферополь, 17.11.2000, 5 экз. (КС), Алушта, 15.07.1969, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Локально распространен в степной зоне и Крыму. Луганская обл. (Присный и Воробьева, 2005).

A. czwalinae (Weise, 1888)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 17.05.2004, 10 экз. (КС); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, п. Раевка, 16.05.2005, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КС), Новомосковский р-н, с. Андреевка, 17.05.2007, 2 экз. (А. В. Прохоров) (КС).

Распространение в Украине. Обычный вид на всей территории, кроме горных районов Карпат и Крыма. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская обл. (Шапиро, 1950а, 1952, 1954, 1957, 1961), Луганская обл. (Медведев, 1950в), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006).

A. nigricutis (Foudras, 1861)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 21.06.1983, 1 экз. (А. Г. Котенко) (ИЗШК), Каменные могилы: 19.06.2004, 10 экз. (КС), Хомутовская степь: 12.06.2004, 10 экз. (КС); Херсонская обл.: Генический р-н, окр. с. Стрелково, «Арабская Коса», 2.08.1972, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Луганская, Донецкая обл. (Медведев, 1950в; Шапиро, 1950б, 1951, 1954, 1957, 1961; Арнольди, 1956), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

Род *Argopus* Fischer, 1824

A. bicolor Fischer, 1824

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 4.08.1988, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Киевская, Хмельницкая, Полтавская, Херсонская обл. (Шапиро, 1954), Карпаты и Прикарпатье (Палий, 1959), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

Род *Batophilus* Foudras, 1859

B. rubi (Paykull, 1799)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.09.2005, 5 экз. (КС); Львовская обл.: окр. пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье», 14.05.2004, 3 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Крым (Шапиро, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Донецкая обл. (Романцов, 1998).

Род *Chaetocnema* Stephens, 1831

C. aridula (Gyllenhal, 1827)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 17.05.2004, 10 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 3 экз. (КС); Одесская обл.: левый берег Хаджибейского лимана, окр. с. Мариновка, 18.08.1988, 1 экз. (В. Н. Грамма) (КС); Тернопольская обл.: окр. пгт Гримайлив, заповедник «Медоборы», 25.08.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Херсонская, Сумская, Харьковская обл. (Шапиро, 1950б, 1952, 1957), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

C. breviscula Faldermann, 1837

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 9.06.1982, 3 экз. (И. П. Леженина) (КС), Каменные могилы: 6.08.1983, 2 экз. (И. П. Леженина) (КС); АР Крым: Первомайский р-н, с. Гришино, 26.04.1983, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ), Джанкойский р-н, с. Солёное Озеро, 4.05.2000, 10 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1953б, 1957, 1961; Медведев, 1950а), Одесская обл. (Трач, 2006).

C. compressa (Letzner, 1846)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 11.07.2003, 5 экз. (КС); Сумская обл.: «Тростянецкий лесхоз (опушка)», 12.06.1959, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ); Полтавская обл.: Полтава, 15.07.1915, 1 экз. (Оглоблин) (ХНУ).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапино, 1950б, 1957, 1961), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

C. concinna (Marsham, 1802)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 19.06.1983, 5 экз. (ХЭО) (КС), Каменные могилы: 23.04.1985, 3 экз. (И. П. Леженина) (КС); Киевская обл.: окр. Киева (наносы Днепра), 12.04.1915, 1 экз. (V. V. Sovinskij) (ИЗШК); АР Крым: Бахчисарайский р-н, с. Межгорье, 29.06.1985, 1 экз. (А. Ф. Бартнев) (ХНУ).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая обл. (Харакоз, 1955; Шапино, 1950б, 1952, 1957, 1961), Черниговская обл. (Руднев, 1954), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

C. conducta (Motschulsky, 1838)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.05.2004, 1 экз. (КС); Одесская обл.: пгт Вилково, 1.05.2002, 5 экз. (КС), пгт Тарутино, 15.05.2002, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапино, 1950б, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

C. hortensis (Geoffroy, 1785)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 12.07.2003, 3 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.05.2004, 3 экз. (КС), Каменные могилы: 21.04.2004, 2 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Львовская обл.: Яновский р-н, заповедник «Расточье», 7.08.2003, 3 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Закарпатская обл.: Раховский р-н, с. Малая Уголька, 13.08.2001, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская обл. (Шапино, 1950б, 1952, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957; Зубенко, 1970), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

C. major (Jaquelin du Val, 1852)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 18.06.2001, 5 экз. (В. В. Пристинская) (КС); Донецкая обл.: Донецк, 6.06.2003, 2 экз. (КС), Артемовский р-н, с. Дроновка, 18.09.2005, 1 экз. (КС); Одесская обл.: окр. пгт Тарутино, 15.05.2002, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

C. mannerheimii (Gyllenhal, 1827)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 29.05.2005, 3 экз. (КС); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 5.07.2003, 2 экз. (КС); Харьковская обл.: Змиевской р-н, с. Гайдары, 10.07.1988, 1 экз. (С. В. Захарченко) (ХНУ).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапино, 1950б, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

C. scheffleri (Kutschera, 1864)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 21.04.2004, 5 экз. (КС), Меловая флора: 4.05.2005, 2 экз. (КС), Хомутовская степь: 15.05.2005, 4 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Харьковская обл.: «(на хвоше)», 13.05.1948, 1 экз. (Д. С. Шапино) (ХНУ); Полтавская обл.: окр. Полтавы, 22.05.1925, 1 экз. (Ф. Лукьянович) (ХНУ); АР Крым: Джанкойский р-н, с. Соленое Озеро, 4.05.2000, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне. Крым, Херсонская обл. (Шапино, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

C. tibialis (Illiger, 1807)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 23.04.1985, 4 экз. (И. П. Леженина) (КС), Хомутовская степь: 15.05.2005, 5 экз. (КС), Меловая флора: 5.05.2006, 10 экз. (КС); Николаевская обл.: Первомайский р-н, с. Курипчино, 17.06.2000, 3 экз. (П. Н. Шешурак) (КС); Черниговская обл.: Нежин, ур. «Ветхое», 30.07.1990, 3 экз. (П. Н. Шешурак) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен по всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапино, 1950б, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Николаевская (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

C. laevicollis (Thomson, 1866)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 17.07.2001, 2 экз. (КС); Львовская обл.: Львов (Лысяя Гора), 24.04.2004, 3 экз. (Е. Ю. Савченко) (КС), «Львов, Погулянка», 17.12.1934, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, заповедник «Медоборь», 22.05.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

Род *Crepidodera* Chevrolat, 1837

C. aurata (Marsham, 1802)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 25.04.1988, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 27.08.1999, 5 экз. (КС), Меловая флора: 29.05.2005, 3 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 3 экз. (КС); АР Крым: Бахчисарайский р-н, с. Межгорье, 29.06.1985, 2 экз. (А. Ф. Бартнев) (ХНУ), Симферопольский р-н, окр. Симферополя, 10.05.1979, 1 экз. (С. А. Мосякин) (КМ), с. Перевальное, 9.04.2004, 5 экз. (КС), плато Чатыр-Даг, 13.06.2005, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространен на всей территории. Крым, Сумская, Харьковская обл. (Шапино, 1950б, 1961), Луганская обл. (Арнольди, 1956), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская, Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

C. fulvicornis (Fabricius, 1792)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 16.09.1982, 2 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 28.06.2008, 5 экз. (КС); Тернопольская обл.: «Гусятинский р-н, с. Буцики, 11.06.», 3 экз. (ГПМЛ); Ивано-Франковская обл.: окр. Галича, 24.07.1964, 1 экз. (О. Лаврух) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Крым, Сумская, Харьковская, Херсонская обл. (Шапино, 1950б, 1954, 1957, 1961), Одесская обл. (Медведев и Шапино, 1957;

Трач, 2006); Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

C. plutus (Latreille, 1804)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 11.05.2004, 2 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Ивано-Франковская обл.: Ивано-Франковск (городской парк, 17.08.2004, 2 экз. (Г. Сумарук) (КС).

Распространение в Украине. Распространен на всей территории. Херсонская, Сумская, Харьковская обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1957), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Николаевская обл. (Шешурак, 2003); Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

Род *Dibolia* Latreille, 1829

D. carpathica Weise, 1893

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 18.07.2001, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Крым (Шапиро, 1961), Карпаты, Подольская возвышенность, Причерноморская низменность (Беньковский, 1999), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

D. cryptocephala (Koch, 1803)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 27.07.2002, 3 экз. (КС), Каменные могилы: 17.05.2004, 3 экз. (КС); Николаевская обл.: Первомайский р-н, с. Курипчино, 18.07.2000, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, заповедник «Медоборы», 17.08.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Крым, Херсонская, Сумская обл. (Шапиро, 1952, 1957, 1961), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006).

D. cynoglossi (Koch, 1803)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 11.05.2004, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространение изучено не достаточно. Сумская обл., Крым (Шапиро, 1952, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

D. depressiuscula (Letzner, 1846)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 17.07.2001, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Донецкая обл.: окр. Ясиноватая, 18.07.1999, 3 экз. (КС), Артемовский р-н, с. Дроновка, 26.06.2000, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Крым, Сумская, Луганская обл. (Шапиро, 1952, 1954, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006).

D. femoralis Redtenbacher, 1849

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 22.04.1983, 1 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 5.05.2006, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 3.07.2000, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Крым, Херсонская, Луганская, Сумская обл. (Медведев, 1950б; Шапиро, 1950а, 1952, 1953а, 1961).

D. foersteri Bach, 1859**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 4.05.2000, 3 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно изучено. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Закарпатская обл. (Животовская, 1957).

D. metallica Motschulsky, 1845

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 11.05.2004, 3 экз. (КС), Каменные могилы: 17.05.2004, 2 экз. (КС), Меловая флора: 5.05.2006, 5 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); АР Крым: Белогорский р-н, с. Красноселовка (Караби-яйла), 16.06.1957, 1 экз. (И. Мальцев) (ХНУ).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская обл. (Шапиро, 1950б, 1952, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

D. occultans (Koch, 1803)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.2001, 2 экз. (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, плато Чатыр-Даг, 13.06.2005, 1 экз. (КС), Демерджи-яйла, 14.06.2005, 4 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространение изучено не достаточно. Донецкая и Луганская обл. (Романцов, 1998; Сергеев, 2008).

D. rugulosa Redtenbacher, 1849

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.2001, 4 экз. (КС), Меловая флора: 22.07.2003, 4 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 5 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Харьковская обл.: Харьков, ур. «Сосновая горка», 2.06.2004, 2 экз. (В. Н. Грамма) (КС).

Распространение в Украине. Локально распространен на всей территории. Крым, Сумская, Харьковская обл. (Шапиро, 1950б, 1952, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

Род *Epitrix* Foudras, 1859

E. pubescens (Koch, 1803)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Меловая флора: 19.09.2005, 3 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006 3 экз. (КС); Киевская обл.: «Киев, Пуца Водица», 24.04.1918, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК); Тернопольская обл.: «Гусятинский р-н, с. Буцки, 20.06. ...», 1 экз. (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская обл. (Шапиро, 1950б, 1952, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

Род *Longitarsus* Berthold, 1827

L. aeneicollis (Faldermann, 1837)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 22.06.1984, 2 экз. (И. П. Леженина) (КС), Хомутовская степь: 12.05.2004, 3 экз. (КС); Черниговская обл.: Нежин, ур. «Ветхое» (влажный лиственный лес), 17.07.1989, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая обл. (Шапино, 1950б, 1951, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Медведев и Шапино, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

L. anchusae Paykul, 1799

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 17.05.1998, 6 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС), Хомутовская степь: 15.05.2005, 10 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Меловая флора: 5.05.2006, 10 экз. (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, с. Скалистое, 10.04.2004, 10 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная, степная зоны, Закарпатье. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая обл. (Шапино, 1950б, 1951, 1952, 1953г, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. apicalis (Beck, 1817)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 13.07.2006, 10 экз. (КС); Львовская обл.: Золочевский р-н, окр. Львова (заказник «Лысая гора»), 7.08.2001, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной зоне. Харьковская, Сумская, Донецкая обл. (Шапино, 1950б, 1951), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. atricillus (Linnaeus, 1761)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.06.2004, 4 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, окр. п. Гримайлов, заповедник «Медоборы», 22.08.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а; Шапино, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. ballotae (Marshall, 1802)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 16.09.2001, 5 экз. (Ю. В. Дикуха) (КС); Одесская обл.: Арцизский р-н, с. Мирнополь, 26.04.1988, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КСу); АР Крым: Бахчисарай, 18.04.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Чатыр-Даг, 30.04.2000, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Крым и степная зона. Херсонская, Донецкая обл. (Шапино, 1951, 1953г, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006).

L. brisouti Heikertinger, 1912

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.05.2000, 5 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Хомутовская степь: 15.05.2005, 10 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Каменные могилы: 5.05.2006; Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, п. Раевка (люцерна), 23.05.2005, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КСу); Херсонская обл.: окр. Каховки, 3.05.2005, 2 экз. (Т. В. Никулина) (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно изучено. Луганская обл. (Сергеев, 2008).

L. brunneus (Duftschmidt, 1825)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.05.2004, 2 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, п. Гримайлов, заповедник «Медоборы», 20.05.2004, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Локально по всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1950б, 1951, 1952, 1953в, 1953г, 1961), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. celticus Leonardi, 1975

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 18.07.2001, 3 экз. (КС), Меловая флора: 27.07.2002, 5 экз. (КС), Хомутовская степь: 13.08.2004, 10 экз. (КС); Донецкая обл.: окр. Ясиноватая, 30.07.2000, 5 экз. (КС), Старобешевский р-н, с. Староласпа, 14.08.2001, 2 экз. (КС), Артемьевский р-н, с. Дроновка, 29.07.2002 (на свет), 1 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Курдюмовка, 15.08.2003, 5 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Распространение изучено не достаточно. Харьковская обл. (Присный, Воробьева, 2005), Донецкая обл. (Сергеев, 2006б).

L. echii (Koch, 1803)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 23.04.1985, 1 экз. (И. П. Леженина) (КС); АР Крым: Белогорск, Белая Скала, 20.04.1972, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Симферопольский р-н, с. Пионерское, 29.04.2000, 5 экз. (КС), окр. Феодосии, 30.03.2009, 1 экз. (С. В. Коновалов) (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная, степная зоны. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Луганская обл. (Шапино, 1950б, 1951, 1954, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006).

L. exsoletus (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 16.08.1983, 1 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 16.07.2003, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: окр. пгт Володарское, 7.07.1998, 1 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Клебан-Бык, 16.06.2000, 1 экз. (КС), Ясиноватский р-н, Авдеевка, 10.06.2003, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Локально по всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1950б, 1951, 1952, 1953в, 1953г, 1961), Закарпатская (Животовская, 1957), Одесская (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. fuscoaeneus Redtenbacher, 1849 (J)

Материал. Донецкая обл.: Старобешевский р-н, окр. пгт Старобешево, 13.04.2002, 10 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Курдюмовка, 20.04.2002, 2 экз. (Т. А. Писаренко) (КС), Ясиноватский р-н, с. Васильевка, 10.04.2005, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне и Крыму. Крым, Херсонская, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1951, 1954, 1957, 1961), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

L. ganglbaueri Heikertinger, 1912 (J)

Материал. На исследуемой территории нами не обнаружен.
Распространение в Украине. Крым, Херсонская, Донецкая обл. (Шапино, 1951, 1954, 1961).

L. jacobaeae (Waterhouse, 1858)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 25.08.1999, 5 экз. (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 5 экз. (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, с. Буркуты, 17.07.1996, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ), ЧБЗ, Соленоозерный уч., 16.06.2007, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961; Романцов, 1998), Одесская обл. (Трач, 2006).

L. languidus Kutschera, 1863

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Хомутовская степь: 12.05.2004, 2 экз. (КС), Меловая флора: 4.05.2005, 5 экз. (КС); АР Крым: Феодосия, 23.03.2009, 1 экз. (С. В. Коновалов) (КК); Тернопольская обл.: заповедник «Медоборы», 20.05.2004, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

L. longipennis (Kutschera, 1864)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 16.07.2001, 1 экз. (КС), Хомутовская степь: 12.06.2004, 3 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, п. Раевка, 27.05.2002, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КСу).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. luridus (Scopoli, 1763)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.09.2005, 2 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); «Галичина, Вильшаница, п. Золочев», 20.07.1933, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ); АР Крым: Симферопольский р-н, с. Краснолесье, 11.04.2004, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961; Присный, Воробьева, 2005), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. lycopi (Foudras, 1860)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 19.06.2001, 5 экз. (В. В. Пристинская) (КС), Каменные могилы: 17.05.2004, 3 экз. (КС), Меловая флора: 26.06.2008, 10 экз. (КС); АР Крым: Бахчисарайский р-н, с. Загорское, 27.06.1957, 1 экз. (Д. С. Шапино) (ХНУ), Симферопольский р-н, с. Пионерское, 13.10.2002, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а, 1950б; Шапино, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961), Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Одесская обл. (Трач, 2006).

L. medvedevi Shapiro, 1956

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 29.08.1948, 1 экз. (Д. С. Шапино) (ХНУ), Каменные могилы: 2.05.2006, 5 экз. (КС); Донецкая обл.: «Грабовая балка» (с. Грабово), 31.05.1953, 1 экз. (Д. С. Шапино) (ХНУ), Артемовский р-н, с. Дроновка, 2.05.2005, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Локально в степной зоне. Крым, Херсонская обл. (Шапино, 1957, 1961), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

L. melanocephalus (DeGeer, 1775)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 4.05.2005, 3 экз. (КС); Львовская обл.: окр. пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье»,

17.05.2004, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Львов, 22.09.1927, 1 экз. (А. Stockl) (ГПМЛ); Ивано-Франковская обл.: Ивано-Франковск (городской парк), 17.08.2004, 1 экз. (Г. Сумарук) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. minimus Kutschera, 1863

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.05.2004, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 27.05.2005, 1 экз. (КС); Тернопольская обл.: окр. пгт Гримайлов, заповедник «Медоборы», 20.05.2004, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Распространение изучено не достаточно. Харьковская обл. (Присный, Воробьева, 2005), Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

L. nanus (Foudras, 1860)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 16.09.2001, 4 экз. (КС); Донецкая обл.: с. Богородичное, 18.06.1999, 2 экз. (КС), Артемовский р-н, с. Дроновка, 13.07.2002, 5 экз. (КС); Херсонская обл.: окр. Херсона, с. Федоровка, 2.05.2001, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1951, 1954, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Харьковская обл. (Присный, Воробьева, 2005), Одесская обл. (Трач, 2006).

L. nasturtii (Fabricius, 1792)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 5.05.2006, 5 экз. (КС); Львовская обл.: окр. пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье», 12.05.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и север степной зоны. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1950б, 1951, 1952, 1953в, 1953г, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. nigrofasciatus (Goeze, 1777)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 12.06.1984, 1 экз. (Н. М. Сиренко) (КС), Хомутовская степь: 25.05.2003, 2 экз. (А. В. Амолин) (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 18.06.1999, 3 экз. (КС), Донецк, 27.09.1999, 1 экз. (КС), Волновхский р-н, п. Великоанадоль, 15.04.2000, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961; Романцов, 1998), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. noricus Leonardi, 1976

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.05.1998, 2 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС); Львовская обл.: Золочевский р-н, окр. Львова (заказник «Лысяя гора»), 7.08.2001, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно изучено. Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская, Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***L. obliteratus* (Rosenhauer, 1847)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 12.07.2006, 3 экз. (КС), Каменные могилы: 16.09.2001, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 27.09.1999, 5 экз. (КС), Старобешевский р-н, окр. пгт Старобешево, 13.04.2002, 10 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Курдюмовка, 14.04.2002, 5 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Ясиноватая, 12.09.2004, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная, степная зоны. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а, 1950в; Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961; Присный, Воробьева, 2005), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***L. ochroleucus* (Marsham, 1802)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 17.07.2006, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Днепропетровская обл.: Новомосковский р-н, с. Андреевка, 18.05.2007, 1 экз. (А. В. Прохоров) (КС); АР Крым: Бахчисарайский р-н, с. Новопавловка, 16.06.2005, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а, 1950б, 1950в, 1951, 1952, 1954, 1961), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Львовская обл. (Лазорко, 1963).

***L. parvulus* (Paykull, 1799)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 29.08.1948, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ), Каменные могилы: 17.07.2001, 10 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 1 экз. (КС); Львовская обл.: пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье», 12.05.2004, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Крым, Херсонская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1954, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***L. pellucidus* (Foudras, 1860)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 21.07.1984, 1 экз. (А. Г. Котенко) (ИЗШК), Каменные могилы: 16.09.2001, 5 экз. (КС), Хомутовская степь: 13.08.2004, 5 экз. (КС); Херсонская обл.: Скадовск, побережье залива Джарылгач, 2.06.1990, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а, 1950в; Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961), Одесская (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***L. pratensis* (Panzer, 1794)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 22.04.2004, 4 экз. (КС), Меловая флора: 29.05.2005, 5 экз. (КС); Черниговская обл.: окр. Нежина, 21.08.2000, 5 экз. (КС); Хмельницкая обл.: Славутянский р-н, окр. Негешина (сырой луг), 29.07.1999, 1 экз. (А. Г. Котенко) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Луганская обл. (Медведев, 1950в; Шапиро, 1950а, 1952, 1954, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Киевская обл. (Беньковский, 1999), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Харьковская обл. (Присный, Воробьева, 2005), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***L. quadriguttatus* (Pontoppidan, 1763)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 24.06.1979, 1 экз. (А. Г. Котенко) (ИЗШК), Меловая флора: 11.07.2003, 3 экз. (КС), Каменные могилы: 18.07.2006, 5 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Донецкая обл.: Донецк, 24.05.2000, 1 экз. (КС), Артемовский р-н, с. Дроновка, 25.06.2000, 3 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Беленькое, 20.06.2007, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Локально по всей территории. Крым (Шапиро, 1953в, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***L. rubiginosus* (Foudras, 1860)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 13.07.2006, 10 экз. (КС); Луганская обл.: заповедник «Придонцовская пойма», 17.09.2000, 2 экз. (КС); Харьковская обл.: Дергачевский р-н, п. Солонищевка (пойма р. Уды), 7.08.1999, 1 экз. (К. С. Надеин) (ХНУ).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925, Сумароков, 2004), Запорожская и Херсонская обл., Крым (Шапиро, 1954, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

L. salviae* Gruev, 1975*

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 16.09.2001, 5 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 3 экз. (КС); Донецкая обл.: Старобешевский р-н, п. Староласпа, 14.08.2001, 10 экз. (КС), окр. Ясиноватая, 12.10.2003, 10 экз. (КС), пгт Старобешево, 10.07.2005, 3 экз. (КС); Одесская обл.: окр. пгт Тарутино, 16.05.2002, 2 экз. (КС), Коминтерновский р-н, с. Калиновка, 9.05.2002, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространен в Крыму и степной зоне. (Присный, Воробьева, 2005), Одесская обл. (Трач, 2006).

***L. succineus* (Foudras, 1859)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 16.06.1983, 1 экз. (А. Г. Котенко) (ИЗШК), Каменные могилы: 16.09.2001, 3 экз. (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, с. Партизанское, 14.10.2002, 2 экз. (КС), Сакский р-н, с. Прибрежное, 15.06.2005, 2 экз. (КС), Бахчисарайский р-н, с. Новопавловка, 16.06.2005, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961; Романцов, 1998), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***L. tabidus* (Fabricius, 1775)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 18.07.2001, 5 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, п. Гримайлов, заповедник «Медоборы», 16.08.2004, 3 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Львовская обл.: Сколевский р-н, НПП «Сколевские Beskidy», 19.08.2005, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а, 1950в; Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

Род *Lythrarina* Bedel, 1897***L. salicariae* (Paykull, 1799)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 11.07.2003, 5 экз. (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС); Харьковская обл.: окр. Змиева, 10.08.1947, 1 экз. (Д. С. Шапино) (ХНУ); Киевская обл.: Киев, «Пуца Водица», 20.06.2002, 1 экз. (В. Ю. Назаренко) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Херсонская обл. (Шапино, 1953г, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006).

Род *Mantura* Stephens, 1831***M. chrysanthemii* (Koch, 1803)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 15.06.2006, 1 экз. (Е. Ю. Савченко) (КС), Меловая флора: 21.08.2006, 2 экз. (КС); Львовская обл.: «окр. Львова (Брюховичи)», 11.06.», 1 экз. (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Локально распространен на всей территории. Харьковская обл. (Шапино, 1950б), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Донецкая обл. (Романцов, 1998).

Род *Neocrepidodera* Heikertinger, 1911***N. crassicornis* (Faldermann, 1837)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 30.06.2001, 2 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 3 экз. (КС); Донецкая обл.: РЛП «Донецкий кряж», 13.06.2002, 5 экз. (КС); Черниговская обл.: Крюковский р-н, окр. с. Гатичево, 8.06.2003, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне. Крым, Херсонская обл. (Шапино, 1954, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006).

***N. transversa* (Marsham, 1802)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.06.2004, 3 экз. (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, с. Буркуты (болотная сага), 2.06.1951, 1 экз. (С. И. Медведев) (ХНУ).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская и Херсонская обл. (Шапино, 1950а, 1950б, 1951, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Зубенко, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

Род *Phyllotreta* Chevrolat in Dejean, 1837***P. aerea* (Marsham, 1802)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 8.05.1999, 3 экз. (Т. А. Писаренко) (КС), Меловая флора: 6.05.2006, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Володарский р-н, с. Федоровка, 30.05.2000, 3 экз. (КС); АР Крым: окр. Алушты, 10.04.2003, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне и Крыму. Херсонская обл. (Шапино, 1953г), Одесская обл. (Трач, 2006).

***P. armoraciae* (Koch, 1803)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 4.05.2005, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Львовская обл.: окр. пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье», 11.05.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Тернопольская обл.: Тернополь, 5.08.1924, 1 экз. (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Херсонская, Харьковская, Луганская, Донецкая обл. (Шапино, 1950а, 1953г; Романцов, 1998), Закарпатская обл. (Животовская, 1957; Зубенко, 1970), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Тернопольская и Хмельницкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***P. astrachanica* Lopatin, 1977**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 25.08.1999, 3 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, заповедник «Медоборы», 25.05.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***P. atra* (Fabricius, 1775)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.05.1998, 5 экз. (КС), Хомутовская степь: 3.08.2004, 10 экз. (КС), Меловая флора: 5.05.2006, 2 экз. (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, с. Перевальное, 13.06.2005, 10 экз. (КС); Черниговская обл.: Нежин, ур. «Ветхое», 18.06.1989, 2 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Арнольди, 1956; Шапино, 1950а, 1951, 1952, 1953в, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская, Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***P. cruciferae* (Goeze, 1777)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 27.07.2002, 10 экз. (КС), Хомутовская степь: 13.08.2004, 10 экз. (КС); Львовская обл.: Яновский р-н, заповедник «Расточье», 7.08.2003, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Закарпатская обл. (Зубенко, 1970), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Крым (Надеин, 2001).

***P. diademata* Foudras, 1860**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 9.06.1983, 5 экз. (ХЭО) (КС), Каменные могилы: 12.06.1984, 2 экз. (В. Н. Грамма) (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, с. Скалистое, 10.04.2004, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Луганская обл. (Шапино, 1953в, 1957, 1961), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Одесская обл. (Трач, 2006).

***P. erysimi* (Weise, 1900)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 21.04.2004, 2 экз. (КС), Хомутовская степь: 15.05.2005, 3 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Меловая флора: 5.05.2006, 2 экз. (КС); АР Крым: п. Никита, Никитский ботанический сад, 16.07.1969, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Джанкойский р-н, с. Солёное озеро, 4.05.2000, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Локально по всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1950а, 1951, 1952, 1954, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006).

***P. nemorum* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.06.2004, 5 экз. (КС), Меловая флора: 29.05.2005, 3 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 5 экз. (КС); Львовская обл.: «Львов, Погулянка», 17.12.1934, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ), «окр. Львова (Вулька), 14.12», 1 экз. (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая обл. (Медведев, 1950в; Шапиро, 1950а, 1951, 1952, 1954, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957; Зубенко, 1970), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***P. nigripes* (Fabricius, 1775)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 1.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Меловая флора: 19.09.2005, 10 экз. (КС), Хомутовская степь: 21.05.2005, 10 экз. (А. В. Амолин) (КС); Львовская обл.: Львов, 3.04.1932, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а; Шапиро, 1950а, 1950б, 1951, 1952, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***P. nodicornis* (Marshall, 1802)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.05.2004, 10 экз. (КС), Хомутовская степь: 21.05.2004, 10 экз. (КС), Меловая флора: 5.05.2006, 3 экз. (КС); Львовская обл.: окр. Броды (гора Макитра), 16.04.1930, 1 экз. (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Крым, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1951, 1954, 1961), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***P. ochripes* (Curtis, 1837)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 22.07.2003, 5 экз. (КС); Харьковская обл.: Змиев (болото), 15.06.1947, 2 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ); Киевская обл.: окр. Киева (наносы Днепра), 3.05.1919, 1 экз. (V. V. Sovinskij) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950а, 1951, 1952, 1954, 1957, 1961), Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***P. pallidipennis* Reitter, 1891 (Л)**

Материал. Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, окр. пгт Кондрашевская-Новая, заповедник «Придонцовская Пойма», 29.05.2003 (на свет), 1 экз. (В. Мороз) (КС), Свердловский р-н, окр. с. Провалье, заповедник «Провальская степь», 9.05.2004, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Степная зона. Крым, Сумская, Харьковская, Херсонская, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1953в, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006).

***P. procera* (Redtenbacher, 1849)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 12.08.1969, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Меловая флора: 22.07.2003, 3 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.05.2004, 10 экз. (КС); АР Крым: Кировский р-н, с. Старый Крым, 4.07.1979, 1 экз. (А. Г. Котенко) (ИЗШК), п-ов Тарханкут, с. Оленевка, 21.04.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Симферопольский р-н, с. Пионерское, 29.04.2000, 2 экз. (КС), окр. Евпатории, 8.11.2006, 1 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Крым, Херсонская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а; Шапиро, 1950а, 1957, 1961), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Харьковская обл. (Присный и Воробьева, 2005), Одесская обл. (Трач, 2006).

***P. striolata* (Fabricius, 1803)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 22.07.2003, 5 экз. (КС); Киевская обл.: «Киев, наносы Днепра», 2.05.1918, 1 экз. (V. V. Sovinskij) (ИЗШК); Львовская обл.: Яновский р-н, заповедник «Расточье», 7.08.2003, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950а, 1951, 1952, 1954, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

P. tetrastigma* (Commolli, 1837)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 12.07.2006, 3 экз. (КС); Львовская обл.: пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье», 12.05.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС); «Горганы», 23.06.1936, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Распространен в лесной, лесостепной зоне, локально встречается в степной зоне. Киевская и Житомирская обл. (Надворный, 1996, 2004), Тернопольская обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***P. undulata* (Kutschera, 1860)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 29.05.2005, 5 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 10 экз. (КС); Волынская обл.: Ковельский р-н, с. Любичево, 4.06.2000, 2 экз. (А. Г. Котенко) (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, с. Пионерское, 13.10.2002, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950а, 1951, 1952, 1954, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***P. vittula* (Redtenbacher, 1849)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 16.09.1982, 3 экз. (ХЭО) (КС), Хомутовская степь: 13.08.2004, 10 экз. (КС), Каменные могилы: 20.04.2004, 10 экз. (КС), Меловая флора: 29.05.2005, 5 экз. (КС); Киевская обл.: окр. Киева (наносы Днепра), 3.05.1918, 1 экз. (V. V. Sovinskij) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а, 1950б; Шапиро, 1950а, 1951, 1952, 1954, 1957, 1961; Романцов, 1998), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***P. wiseana* Jacobson, 1901**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 21.07.2001, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 20.09.1999, 1 экз. (КС), окр. Ясиноватая, 26.05.1999, 1 экз. (КС); Херсонская обл.: заповедник «Аскания-Нова», 13.06.1972, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК); АР Крым: мыс Казантип, 19.06.1972, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Распространен в степной и лесостепной зоне. Крым, Херсонская, Донецкая, Луганская, Сумская, Харьковская обл. (Шапиро, 1950а, 1950б, 1951, 1952, 1953в, 1957, 1961, 1964; Присный и Воробьева, 2005).

Род *Podagrica* Chevrolat in Dejean, 1836

P. fuscicornis (Linnaeus, 1867)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 24.07.1998, 10 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 10 экз. (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 10 экз. (КС); Закарпатская обл.: окр. Рахова, 25.06.2007, 3 экз. (Д. Куриный) (КС); АР Крым: Алуштинский р-н, окр. с. Изобильное, 27.05.1970, 2 экз. (В. М. Бровдий) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950в; Шапиро, 1950а, 1950б, 1951, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957; Зубенко, 1970), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

P. fuscipes (Fabricius, 1775) (Л)

Материал. На исследуемой территории не найден.

Распространение в Украине. Херсонская, Одесская, Киевская, Донецкая обл. (Шапиро, 1953г, 1954), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

P. malvae (Illiger, 1807)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 15.05.2005, 4 экз. (КС); АР Крым: Карадаг, 8.07.1979, 2 экз. (В. М. Бровдий) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне, Крыму и Закарпатье. Херсонская обл. (Плигинский, 1916), Крым, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950а, 1951, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006).

P. menetriesi (Faldermann, 1837)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 24.07.1998, 10 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 10 экз. (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 5 экз. (КС); Закарпатская обл.: окр. Рахова, 25.06.2007, 2 экз. (Д. Куриный) (КС); АР Крым: Алуштинский р-н, окр. с. Изобильное, 27.05.1970, 2 экз. (В. М. Бровдий) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а, 1950в; Шапиро, 1950а, 1950б, 1951, 1953в, 1961), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006).

Род *Psylliodes* Latreille, 1825

P. affinis (Paykull, 1799)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.09.2005, 5 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); АР Крым: Бахчисарай, с. Загорское (долина р. Качи), 27.06.1957, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ); Волынская обл.: Любомльский р-н, НП «Шацкий», 11.07.1991, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ); Львовская обл.: заповедник «Расточье», 12.05.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Харьковская, Сумская обл. (Шапиро, 1950б, 1961), Одес-

ская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

P. attenuata (Koch, 1803)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 13.08.2004, 3 экз. (КС); Харьковская обл.: «Гутянское лес-во (дубовый лес)», 7.06.1959, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ); Полтавская обл.: Полтава, 17.06.1914, 1 экз. (Оглоблин) (ХНУ); Киевская обл.: Киев, 15.08.2000, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Мироновский р-н, окр. с. Ромашки, 20.06.2000, 1 экз. (А. Г. Котенко) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапиро, 1950б, 1952, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

P. chalconera (Illiger, 1807)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 18.05.2004, 5 экз. (КС), Хомутовская степь: 15.05.2005, 3 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Черниговская обл.: Нежин, ур. «Ветхое», 1.06.1992, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапиро, 1950б, 1952, 1957, 1961), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1997), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

P. chrysocephala Linnaeus, 1758

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 20.07.2009, 3 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 3.05.1999, 5 экз. (КС); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, п. Раевка, 2.07.2001, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КСу).

Распространение в Украине. Широко распространен в степной зоне. Херсонская обл. (Шапиро, 1954, 1963), Одесская обл. (Трач, 2006).

P. dulcamare (Koch, 1803)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.09.2005, 5 экз. (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС); Волынская обл.: Любомльский р-н, НП «Шацкий», 11.07.1991, 2 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ); Николаевская обл.: ЧБЗ, отделение «Вольжин лес» (на *Solanum dulcamare*), 28.05.1980, 2 экз. (В. М. Бровдий) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Обычный вид на всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапиро, 1950б, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

P. hyoscyami (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.2001, 10 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Донецкая обл.: Донецк, 11.06.1999, 2 экз. (КС); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, п. Раевка, 24.05.1988, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КСу).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапиро, 1950б, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1997), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***P. napi* (Fabricius, 1792)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.06.2004, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 19.06.1999, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапино, 1950б, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1997).

***P. rhaica* Jacobson, 1922**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 20.06.2001, 1 экз. (В. В. Пристинская) (КС); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 18–22.09.2008, 2 экз. (С. В. Коновалов) (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно изучено. Юг Украины (Шапино, 1963), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***P. tricolor* Weise, 1888**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 22.06.1984, 2 экз. (В. Н. Грамма) (КС), Каменные могилы: 21.04.2004, 3 экз. (КС); АР Крым: Первомайский р-н, с. Гришино, 29.04.1983, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ), Джанкойский р-н, с. Придорожное, 2.06.2003, 1 экз. (Б. Н. Васько) (КС); Черниговская обл.: Черниговский р-н, с. Григоров-Ивановка, 18.04.1991, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапино, 1950б, 1953в, 1957, 1961), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***P. wrasei* Leonardi et Arnold, 1995**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 17.08.2004, 5 экз. (КС), Меловая флора: 11.07.2003, 3 экз. (КС), Николаевская обл.: Николаевский р-н, с. Лупарево (лесополоса), 11.06.1990, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ); АР Крым: Джанкойский р-н, с. Целинное, 4.06.2003, 2 экз. (Б. Н. Васько) (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно изучено. Крым (Надеин, 2001), Харьковская обл. (Присный, Воробьева, 2005), Одесская обл. (Трач, 2006).

Род *Sphaeroderma* Stephens, 1831***S. testacea* (Fabricius, 1775)****

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.06.2004, 1 экз. (КС); Одесская обл.: Беляевский р-н, с. Маяки, 3.07.2003, 1 экз. (В. А. Трач) (КС); Николаевская обл.: Первомайский р-н, с. Курипчино, 17.07.2000, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, п. Гримайлов, заповедник «Медоборы», 16.08.2004, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Крым (Беньковский, 1999), Одесская обл. (Трач, 2006); Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998; Pawlowski, Kubisz, 2003).

Обсуждение.

Население листоедов в каждом из заповедных отделений имеет характерный для степной зоны состав

видов и родов. Доминирующими являются подсемейства *Cryptocephalinae*, *Chrysomelinae* и *Alticinae*, а среди родов наиболее многочисленным составом обладают *Cryptocephalus*, *Chrysolina*, *Phyllotreta*, *Aphthona*, *Longitarsus*.

Но, вместе с тем, фауна каждого из отделений отличается индивидуальным богатством видового состава листоедов, которое отражает разнообразие растительных сообществ и ландшафтов заповедника. Так, наиболее богатым видовым составом листоедов отличается фауна заповедника «Каменные Могилы» (148 видов, принадлежащих 47 родам и 10 подсемействам). Впервые для фауны заповедника отмечено три подсемейства (*Donaciinae*, *Eumolpinae*, *Hispinae*), 19 родов (*Donacia*, *Plateumaris*, *Liliocerus*, *Oulema*, *Lema*, *Tituboea*, *Coptocephala*, *Pachybrachis*, *Eumolpus*, *Lochmaea*, *Exosoma*, *Euluperus*, *Entomoscelis*, *Zygogramma*, *Leptinotarsa*, *Chrysolina*, *Prasocuris*, *Neophaedon*, *Hispa*) и 48 видов листоедов.

Немного уступает в видовом разнообразии население листоедов заповедника «Хомутовская степь» (145 видов, 35 родов, 10 подсемейств). Впервые для фауны заповедника отмечены 8 подсемейств, 24 рода (*Donacia*, *Crioceris*, *Oulema*, *Tituboea*, *Smaragdina*, *Cheilotoma*, *Clytra*, *Cryptocephalus*, *Pachybrachis*, *Eumolpus*, *Galeruca*, *Lochmaea*, *Luperus*, *Euluperus*, *Timarcha*, *Zygogramma*, *Leptinotarsa*, *Chrysolina*, *Plagioderma*, *Chrysolina*, *Gastrophysa*, *Hypocassida*, *Cassida*, *Hispa*) и 65 видов.

Видовой состав населения листоедов заповедника «Михайловская целина» в настоящее время выявлен, вероятно, не более, чем на 75% (100 видов, 39 родов, принадлежащих 13 подсемействам). Впервые для фауны заповедника отмечено подсемейство *Orsodacninae*, и возможно нахождение подсемейства *Lamprosomatinae*, которые указаны для соседних районов лесостепной зоны Украины (Беньковский, 1999).

Более высокое видовое разнообразие листоедов в южных отделениях («Каменные Могилы» и «Хомутовская степь») по сравнению с северным («Михайловская целина»), вероятно, связано с большим разнообразием биотопов и более благоприятными климатическими условиями в пределах полосы разнотравно-типчакково-ковыльной степи, по сравнению с луговыми степями лесостепной зоны Украины.

Видовой состав населения листоедов «Меловой флоры» установлен впервые (112 видов, 42 рода, принадлежащих 12 подсемействам). По мере дальнейших исследований возможно нахождение ряда видов *Donaciinae*, *Cryptocephalinae*, *Alticinae*, а также представителей *Orsodacninae* и *Zeugophorinae*. Несмотря на значительную площадь заповедника, видовой состав листоедов здесь заметно уступает по богатству и разнообразию первым двум отделениям. Это связано со специфическими условиями обитания для энтомофауны «Меловой флоры». Наибольшее видовое разнообразие в течение всего сезона отмечено лишь на небольших участках, за-

нятых комплексом интразональных биотопов, — пойменными лугами и лесами вдоль берега Северского Донца. Остальная часть заповедника занята меловыми обнажениями с комплексом специфичной растительности — биотопами, малоприспособленными для обитания листоедов. Видовое разнообразие листоедов здесь невелико в течение всего сезона.

Благодарности

Автор выражает глубокую благодарность директору Украинского степного природного заповедника Л. П. Мордатенко (отделение «Хомутовская степь»), а также В. А. Сиренко («Каменные Могилы»), С. В. Лиманскому («Меловая флора»), Н. Г. Поддубину («Михайловская целина») за содействие в сборе материала. Автор благодарит В. В. Мартынова, А. В. Мартынова, Е. В. Прокопенко, А. В. Амолина, А. Г. Мальцеву, Т. А. Писаренко, Т. А. Трихлеб, В. Пристинскую (Донецкий национальный университет), О. В. Пака, Г. Г. Браилко (Донецк), И. П. Леженину, В. Н. Грамму, М. А. Филатова (Харьковское отделение Украинского энтомологического общества, г. Харьков), В. Ф. Бартенева (Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина), А. Н. Дрогваленко (музей природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина), А. В. Прохорова, Б. Н. Васько (Институт зоологии НАН Украины им. И. И. Шмальгаузена), Т. П. Яницкого (Национальный природоведческий музей НАН Украины), В. А. Трача (Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, г. Одесса), А. М. Сумарокова, П. Н. Шешурака, С. В. Коновалова — за материал, любезно предоставленный к обработке. Автор также благодарит С. А. Мосякина (г. Симферополь) и К. С. Надеина (Институт зоологии НАН Украины им. И. И. Шмальгаузена) за ценные консультации и помощь в определении материала.

Литература

Арнольди К. В. и Арнольди Л. В. 1938. О некоторых реликтовых элементах и колеоптерофауне области среднего течения р. Донца. *Доклады АН СССР*, 21(7), 354–356.

Арнольди К. В. 1952. К выяснению зональных закономерностей образования новых группировок насекомых и заселение лесопосадок ксерофильными видами при степном лесоразведении. *Зоологический журнал*, 31(3), 329–345.

Арнольди К. В. 1956. Очерк энтомофауны и характеристика энтомокомплексов лесной подстилки в районе Деркула. *Труды института леса*, 30, 279–341.

Бельговский М. Л. 1956. Вредные насекомые в лесных посадках Деркульской станции по полевому лесоразведению. *Труды института леса*, 30, 343–363.

Беньковский А. О. 1999. *Определитель жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) европейской части России и европейских стран*

близнего зарубежья. ООО «Техполиграфцентр», Москва, 1–204.

Бровдій В. М. 1973. *Жуки-листоеды. Галеруцини*. Наукова думка, Київ, 1–194 (Фауна України. Жорсткокрилі; Том, 19, Вип. 17).

Бровдій В. М. 1977. *Жуки-листоеды. Хризомелини*. Наукова думка, Київ, 1–388 (Фауна України. Жорсткокрилі; Том, 19, Вип. 16).

Бровдій В. М. 1983. *Жуки-листоеды. Щитоноски і шишоноскию*. Наукова думка, Київ, 1–192 (Фауна України. Жорсткокрилі; Том, 19, Вип. 20).

Глобова Н. Д. 1949. Жуки-листоеды (Chrysomelidae, Coleoptera) долины среднего Дніпра. *Наукові записки Київського університету*, 8(6), 28–32.

Глобова Н. Д. 1958. До фауни жуків-листоедів та довгоноси-ків (Coleoptera, Chrysomelidae et Curculionidae) Одеської області. *Вісник Київського університету*, 1(2), 159–168.

Грамма В. Н. 2000. «Горіла долина» — унікальний пам'ятник природи Харківщини. *Тези доповідей науково-практичної конференції*, Український НДІЕП, Харків, 119–120.

Грамма В. М. и Леженіна І. П. 2006. Матеріали до ентомофауни дендрологічних парків Харкова. *Матеріали міжнародної наукової конференції*, Донецьк, 316–318.

Груев Б. и Томов В. 1986. *Coleoptera, Chrysomelidae (Chrysomelinae, Galerucinae, Alticinae, Hispinae, Cassidinae)*. Българска Академия Науките, София, 1–388. (Фауна на България, Том 16, част 2).

Дубешко Л. Н. 1983. Ревизия жуков-листоедов рода *Phratora* Chev. (Coleoptera, Chrysomelidae) Палеарктики. *Энтомологическое обозрение*, 62(4), 746–762.

Животовская А. А. 1957. К фауне Halticinae (Chrysomelidae) Закарпатской области. *Доклады и сообщения Ужгородского государственного университета*, 1, 51–53.

Зубенко А. А. 1970. Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Закарпатья: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Воронеж, 1–17.

Ильин Б. С. 1925. Список жуков Екатеринославской губернии. *Русское энтомологическое обозрение*, 9, 224–228.

Ковалев О. В. и Медведев Л. Н. 1983. Теоретические основы интродукции амброзиевых листоедов рода *Zygogramma* Chev. (Coleoptera, Chrysomelidae) в СССР для борьбы с амброзией. *Энтомологическое обозрение*, 62(1), 17–33.

Константинов А. С. 1990. К фауне и систематике листоед-блошек (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) Европейской части СССР и Кавказа. *Вестник Белорусского государственного университета*, серия 2(1), 30–32.

Куликовский Е. А. 1897. Материалы для фауны Coleoptera Южной России. *Записки Новороссийского общества естествоиспытателей*, 21(1), 241–244.

Лазорко В. 1963. *Матеріали до систематики і фауністики жуків України*. Вид-во НТШ, Ванкувер, 1–123.

Лопатин И. К. 1960. Материалы по фауне и экологии жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Южного Заднепровья. *Энтомологическое обозрение*, 39(3), 629–642.

Лопатин И. К. 1977. *Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Средней Азии и Казахстана. Определитель и библиография*. Изд-во АН СССР, Москва, Ленинград,

- 1–270. (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР, Вып. 113).
- Мальцева А. Г. и Сергеев М. Е. 2006. Новые данные о распространении *Oulema dyfischmidi* (Coleoptera, Chrysomelidae, Ctiocerinae) на Украине. *Вестник зоологии*, 40(3), 262.
- Мартынов В. В. и Сергеев М. Е. 2000. Новый для фауны Украины род и вид листоедов Coleoptera, Chrysomelidae) с юго-востока Украины. *Вестник зоологии*, 34(6), 10.
- Медведев С. И. 1950а. Материалы к экологическому анализу фауны насекомых искусственных насаждений Велико-Анадольского леса. *Труды научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета*, 14–15, 33–45.
- Медведев С. И. 1950б. К вопросу о происхождении энтомофауны парков Аскании-Нова. *Труды научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета*, 14–15, 67–88.
- Медведев С. И. 1963. Краткие сведения об энтомофауне болот северо-восточной Украины. *Ученые записки Харьковского государственного университета: Труды биологического факультета*, 36, 75–81.
- Медведев С. И. 1964. О реликтовых видах насекомых и реликтовых участках на Украине. *Вопросы генетики и зоологии*, 79–81.
- Медведев С. И. 1974. Материалы к изучению пищи амфибий в районе среднего течения Северского Донца. *Вестник зоологии*, 21(1), 50–59.
- Медведев С.И. и Шапиро Д. С., 1957. К познанию фауны жуков (Coleoptera) Молдавской ССР и сопредельных районов Украины. *Труды научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета*, 30, 173–197.
- Медведев Л. Н. 1962. Обзор фауны Clytrinae (Coleoptera, Chrysomelidae) Советского Союза и сопредельных стран: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Ленинград, 1–15.
- Мосякин С. А. и Попов В. Н. 1999. Эколого-фаунистическая структура фауны жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Крыма. *Приложение к научно-практическому дискуссионно-аналитическому сборнику «Вопросы развития Крыма»*. Таврия-плюс, Симферополь, 30–40.
- Надворный В. Г. 1996. Видовой состав, распространение и жизнедеятельность насекомых в различных биоценозах Полесского государственного заповедника. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 4 (1–2), 53–56.
- Надворный В. Г. 2004. Биоразнообразие и особенности биотопического распространения жуков-долгоносиков, листоедов и усачей в окрестностях Чернобыльской АЭС до радиационной катастрофы. *Материалы научно-практической конференции «Природничі науки на межі століть»*, Ніжин, 66–67.
- Надеин К. С. 2001. К познанию фауны жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Украины. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 9(1–2), 20–21.
- Надеин К. С. 2007. Обзор жуков-листоедов рода *Psylliodes* Latreille (Coleoptera, Chrysomelidae) России и сопредельных стран. Определительные таблицы подродов, групп видов и видов. *Энтомологическое обозрение*, 86(1), 378–415.
- Огуль Р. А. 1969. Эколого-фаунистический обзор листоедов подсемейства Срутоcephalinae (Coleoptera, Chrysomelidae) равнинной части Украины и Крыма: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Харьков, 1–21.
- Палий В. Ф. 1959. Эколого-хозяйственная характеристика земляных блошек Советских Карпат и Прикарпатья. *Научные записки Ужгородского государственного университета*, 40, 203–209.
- Плигинский В.Г. 1916. Жуки Крыма. *Записки Крымского общества испытателей природы*, 1-3, 1-34
- Присный А. В. и Воробьева О. В. 2005. Научные коллекционные фонды «Музея зоологии» при кафедре зоологии и экологии Белгородского государственного университета (Насекомые — Ectognata. Жесткокрылые — Coleoptera). Издательско-полиграфический центр Политерра, Белгород, 1, 42–52.
- Романцов П. В. 1998. Обзор жуков-листоедов заповедника «Каменные могилы». *Труды филиала УСПЗ «Каменные Могилы»*, 1, 110–112.
- Руднев Д. Ф. 1954. Шкідники лози в районі ріки Десни. *Збірник праць зоологічного музею*, 26, 76–81.
- Сергеев М. Е. 2002. Эколого-фаунистический обзор жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) подсемейства Galerucinae юго-восточной Украины. *Межведомственный сборник научных работ*, 123–131.
- Сергеев М. Е. 2005. Обзор фауны Alticinae (Coleoptera, Chrysomelidae) Украины. *Тези доповідей наукової конференції «Загальна і прикладна ентомологія в Україні»*, Львів, 191–192.
- Сергеев М. Е. 2006а. Земляные блошки (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) заповедника «Каменные Могилы». *Сборник научных трудов*, Донецк, 6, 68–72.
- Сергеев М. Е. 2006б. Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) заповедника «Михайловская целина». *Межведомственный сборник научных работ*, Донецк, 6, 161–165.
- Сергеев М. Е. 2007. Обзор видов рода *Altica* Geoffroy, 1762 (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) фауны Украины. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 14(1–2), 69–80.
- Сергеев М. Е. 2008а. Земляные блошки (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) юго-востока Украины. *Материалы X Международной научно-практической экологической конференции*, Белгород, 198.
- Сергеев М. Е. 2008б. Биология и перспективы применения *Zygogramma suturalis* (F.) (Coleoptera, Chrysomelidae) на юго-востоке Украины для контроля очагов амброзии полынолистной. *Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції*, Донецьк, 496–501.
- Сергеев М. Е. 2008в. Новые данные о фауне жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Луганского природного заповедника. *Научные труды Луганского природного заповедника*, 1, 131–163.
- Сергеев М. Е. 2010. Редкие виды жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) юго-востока Украины. *Ентомологічна наукова конференція*, Умань, 84–86.
- Сумароков А. М. 2004. Видовой состав и трофическая структура фауны жесткокрылых (Insecta: Coleoptera) агробиоценозов степи Украины. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 11(1–2), 188–193.
- Трач В. А. 2006. Эколого-фаунистический обзор листоедов (Coleoptera: Chrysomelidae) юго-запада Украины. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 13(1–2), 43–82.
- Трач В. А. и Шешурак П. Н. 2003. Новые данные о распространении листоедов рода *Chrysolina* (Coleoptera, Chrysomelidae) на территории Украины. *Вестник зоологии*, 37(3), 84.
- Ткаченко В. С., Дидух Я. П., Генев А. П. и др., 1998. *Украинский природный степной заповедник*. Фитосоциоцентр, Киев, 1–280.
- Фасулати К. К. 1971. *Полевое изучение наземных беспозвоночных*. Высшая школа, Москва, 1–424.
- Хараков А. В. 1955. Энтомофауна травяного покрова Велико-Анадольского леса. *Научные записки Днепропетровского государственного университета*, 48, 151–164.
- Шапиро Д. С. 1950а. Экологическая характеристика земляных блошек Провальской степи. *Труды научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета*, 14–15, 111–124.
- Шапиро Д. С. 1950б. Фауна жуков-блошек лесостепных районов Харьковской и Сумской областей. *Труды научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета*, 14–15, 147–172.

- Шапи́ро Д. С. 1951. Фауна земляных блошек (Coleoptera, Chrysomelidae) Хомутовской степи Сталинской области. *Энтомологическое обозрение*, 31(3–4), 414–421.
- Шапи́ро Д. С. 1952. Фауна блошек (Halticinae) Михайловской степи Сумской области. *Энтомологическое обозрение*, 32(1), 219–225.
- Шапи́ро Д. С. 1953а. К изучению жуков-блошек ползающих по стеблям Восточной Украины. *Труды научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета*, 13, 113–124.
- Шапи́ро Д. С. 1953б. Фауна земляных блошек Стрельцовской степи Ворошиловградской области. *Труды научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета*, 18, 171–178.
- Шапи́ро Д. С., 1953в. Фауна земляных блошек в районе строительства Каховской ГЭС. *Зоологический журнал*, 32(6), 1162–1174.
- Шапи́ро Д. С., 1954. Фауна земляных блошек в лесостепной и степной зоне УССР (Насекомые, Жесткокрылые, семейство листоедов): Дисс. ... докт. биол. наук. Харьков, 1–705.
- Шапи́ро Д. С. 1956. Описание нового вида земляной блошки (Coleoptera, Chrysomelidae) из Украинской ССР. *Энтомологическое обозрение*, 35(1), 152–153.
- Шапи́ро Д. С. 1957. Эколого-фаунистическая характеристика земляных блошек Черноморского государственного заповедника. *Труды научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета*, 27, 27–38.
- Шапи́ро Д. С. 1963. Фауна земляных блошек из рода *Psylliodes* Latreille Европейской части СССР (отряд жесткокрылые, семейство листоеды). *Труды биологического факультета Харьковского государственного университета им. М. А. Горького*, 36, 83–107.
- Шешурак П. Н. 2003. К познанию жуков семейства Chrysomelidae регионального ландшафтного парка «Гранитно-Степное Побужье». *Материалы конференції*, Канів, 307–308.
- Gruev B. 1982. Beitrag zur Kenntnis der *Longitarsus obliteratus*-Gruppe (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 29(4–5), 467–471.
- Gruev B. 1995. Bibliography of the descriptions and the nomenclatoric changes of the palaeartic *Longitarsus* species after Cziki & Heikertinger: Chrysomelidae, Halticinae, *Longitarsus*. Coleopterorum catalogus, Junk & Schenkling (1939–1940). *Memoire della Societa Entomologica Italiana*, 74, 33–63.
- Döberl M. 1990. *Chaetocnema major* Jacq.-Duv., 1852 neue für Mitteleuropa. *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 39(3), 94–95.
- Döberl M. 2000. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Epitrix* Foudras, 1860 in der Palearktis (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae). *Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins*, B, 25(1/2), 1–23.
- Döberl M., Brelih S. & Drovenik B. 2000. Bemerkenswerte Alticinae-funde aus Slowenien (Coleoptera: Alticinae). *Acta Entomologica Slovenica*, 8(1), 67–73.
- Konstantinov A. S. 1995. Review of Palearctic species of *Crepidodera* Chevrolat (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticina). *Spixiana*, 19(1), 21–37.
- Konstantinov A. S. 1998. Revision of the *Aphthona crypta* group of species and a key to the species group in *Aphthona* Chevrolat (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae). *The Coleopterists Bulletin*, 52(2), 134–146.
- Konstantinov A. S. & Lopatin I. G. 1992. On the taxonomy of *Phyllotreta* Chevrolat of the Palearctic region (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticina). *Spixiana*, 15(3), 261–267.
- Konstantinov A. S. & Vandenberg N. J. 1996. Handbook of Palearctic flea beetles (Coleoptera, Chrysomelidae: Alticinae). *Contributions on Entomology, International*, 1(3), 1–439.
- Kubisz D., Mazur M. & Pawlowski J. 1997–1998. Chrzyszczce Miodoborow (Zachodnia Ukraine) Czesc II. Aktualny stan poznania (Insecta: Coleoptera). *Studia Ośr. Dokument. Fizjograf*, 25, 217–294.
- Lawrence J. F. & Newton A. F. 1995. Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes, references, and data on familia-group name). *Papers Celebrating the 80-th Birthday of Roy A. Crowson*. Museum Institut Zoologii PAN, Warszawa, 779–913.
- Mohr K.-H. 1981. Revision der paläarktischen Arten der Gattung *Dibolia* Latreille, 1829 (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae). *Polskie pismo entomologiczne*, 51, 393–469.
- Pawlowski J. & Kubisz D. 2003. Aktualny stan inwentaryzacji chrzyszczcy (Coleoptera) Miodoborow i pobliskich terenow Podola. *Zбірник наукових праць*, Лілея, Гримайлів-Тернопіль, 481–489.
- Rozner I. 1996. An update list of the Chrysomelidae of Hungary and the adjoining parts of the Carpathian Basin (Coleoptera). *Folia entomologica Hungarica*, 57, 243–260.
- Warchałowski A. 1985. *Chrysomelidae. Stonkowate (Insecta: Coleoptera)*. PWN, Warszawa, 1–273. (Fauna Polonia. T. 10, Część I).
- Warchałowski A. 1991. *Chrysomelidae. Stonkowate (Insecta: Coleoptera)*. PWN, Warszawa, 1–347. (Fauna Polonia. T. 11, Część II).
- Warchałowski A. 1995. *Chrysomelidae. Stonkowate (Insecta: Coleoptera)*. PWN, Warszawa, 1–359. (Fauna Polonia. T. 17, Część V).
- Warchałowski A. 1998. *Chrysomelidae. Stonkowate (Insecta: Coleoptera)*. PWN, Warszawa, 1–291. (Fauna Polonia. T. 20, Część VI).
- Warchałowski A. 2000. *Chrysomelidae. Stonkowate (Insecta: Coleoptera)*. PWN, Warszawa, 1–357. (Fauna Polonia. T. 22, Część VII).
- White E. R. 1993. A revision of the Subfamily Criocerinae (Chrysomelidae) of North America North of Mexico. *U. S. Department of Agriculture, Technical Bulletin*, 1805, 1–158.